

EURAKNOS

VODNIK PO TEMATSKIH MREŽAH ZA RAZISKOVALCE

KAKO OBLIKOVATI IN IZVAJATI TEMATSKE MREŽE ZA
POVEČANJE VKLJUČENOSTI UPORABNIKOV IN VPLIVA

VODNIK ZA KOORDINATORJE TEMATSKIH MREŽ IN ČLANE KONZORCIJA

PARTNERJI

UNIVERSITY OF GHENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

A EURAKNOS publication (2020)

UVOD

S to priročno knjižico vam želimo pomagati razumeti dinamiko evropskih projektov »tematske mreže«. Tematska mreža je projekt z več akterji, ki obravnava določeno temo. Tematske mreže podpira EIP-AGRI in se financirajo iz programa Evropske unije Obzorje 2020.

Ta vodnik je sestavljen kot del projekta EURAKNOS Connecting Thematic Networks as Knowledge Reservoirs: towards a European Agricultural Knowledge Innovation Open Source System (Povezovanje tematskih mrež kot baz znanja: k evropskemu odprtokodnemu sistemu znanja in inovacij na področju kmetijstva), ki se financira iz programa za raziskave in inovacije Evropske unije Obzorja 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. 817863.

Za vsebino tega vodnika je izključno odgovorna Univerza v Gentu kot koordinator projekta EURAKNOS in ne odraža nujno mnenja Evropske unije.

Priporočila v tem vodniku so bila oblikovana skupaj s člani odbora za znanje in inovacije (KIP) projekta EURAKNOS. KIP predstavlja evropsko združenje na področju kmetijstva, ki vključuje raziskovalce, kmete, gozdarje, svetovalce, oblikovalce politik, nevladne organizacije (NVO), mala in srednja podjetja (MSP) ter moderatorje. Zelo cenimo, da so se prek spleta in osebno udeležili delovnih sestankov ter pomagali oblikovati te smernice.

Prav tako cenimo podatke in povratne informacije, ki smo jih prejeli od odbora za strateške inovacije projekta EURAKNOS. Odbor za strateške inovacije sestavlja osem predstavnikov evropskih in mednarodnih organizacij, ki imajo interes za odprtokodne baze znanja (podatkovne zbirke) in/ali tesne povezave s sistemi znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), kmetijskimi izvajalci in svetovalci.

Z veseljem z vami delimo ta vodnik po tematskih mrežah za raziskovalce, ki je rezultat trdega dela partnerjev konzorcija EURAKNOS. Upamo, da boste uživali v branju.

P Spanoghe

Pieter Spanoghe, koordinator EURAKNOS

Projekt EURAKNOS je prejel sredstva iz programa za raziskave in inovacije Evropske unije Obzorja 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. 817863

KAZALO

1. UVOD.....	5
2. PRISTOP Z VEČ AKTERJI	7
2.1. Teme tematske mreže.....	7
2.2. Tematska mreža z več akterji	9
2.3. Oblikovanje strategije vključevanja uporabnikov.....	10
Poti izmenjave znanja.....	12
3. UČINKOVITO DELOVANJE KOT MREŽA Z VEČ AKTERJI..	17
3.1. Omogočanje postopkov z več akterji	18
4. IZVAJANJE PROJEKTA	19
4.1. Ocenjevanje in opredelitev potreb uporabnikov	19
4.2. Ustvarjanje in zbiranje znanja	20
4.3. Delitev in razširjanje.....	22
4.4. Izkoriščanje rezultatov	25
5. MERJENJE VAŠEGA VPLIVA IN TRAJNOST TEMATSKE MREŽE .	28
5.1. Merjenje vpliva	28
5.2. Povečanje trajnosti.....	29
5.3. Baza znanja EURAKNOS/EUREKA Farm Book.....	31

SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV

AKIS	Sistemi znanja in inovacij v kmetijstvu
COP	Skupnost prakse
CTR	Cilji trajnostnega razvoja
EIP-AGRI	Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijstva
e-KRP	Platforma za elektronsko bazo znanja
EKS RP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
EU	Evropska unija
GDPR	Splošna uredba o varstvu podatkov
HIKR	Zbirka znanja z velikim učinkom
H2020	Obzorje 2020
IG	Skupina za inovacije
iNets	Medregionalne mreže za inovacije
KPI	Ključni kazalnik uspešnosti
MA	Večakterski
MAA	Pristop z več akterji
MS	Država članica
MSP	Mala in srednja podjetja
NRN	Nacionalna mreža za podeželje
OG	Operativna skupina
PA	Kratek opis prakse
SEO	Optimizacija spletnih strani
SKP	Skupna kmetijska politika
SWG	Strateška delovna skupina
TN	Tematska mreža

Ta vodnik vsebuje sklicevanja na številne primere prek hiperpovezav. Te spletne strani so bile aktivne v času objave, njihovo nadaljnje delovanje pa je odvisno od dejanj virov, npr. ukinitve spletnega mesta ali spremembe lokacije vira.

UVOD

„Prihodnost inovacij v evropskem kmetijstvu in gozdarstvu temelji na izboljšani (digitalni) izmenjavi najboljših praks med kmeti, raziskovalci in svetovalci iz različnih sektorjev in držav članic.“ (EIP-Agri)

Dobrodošli v vodniku projekta EURAKNOS o oblikovanju in izvajanju tematske mreže za večjo vključenost in vpliv uporabnikov. Projekt EURAKNOS združuje in povezuje prejšnje in obstoječe tematske mreže ter omogoča izmenjavo in medsebojno učenje. Ta vodnik predstavlja bistvena spoznanja te zbirke praks in je sestavljen posebej za prihodnje koordinatorje in člane konzorcijev tematskih mrež, da bodo okrepili svoje delovanje in vpliv. Združuje znanja in izkušnje izvajalcev tematskih mrež in dobre prakse iz projektov tematskih mrež, ki jih lahko raziščete in se po njih zgledujete. Cilj tega vodnika je, da bi deloval kot oglasna deska, ki bi vaši tematski mreži omogočila doseganje največjega vpliva.

PROJEKT EURAKNOS

Projekt EURAKNOS krepi znanje na področju kmetijstva v EU z razvojem enotnega prostora za shranjevanje vseh znanj, pridobljenih v okviru projektov Obzorja 2020. Glavni rezultat projekta EURAKNOS je, da so vse informacije iz različnih mrež za inovacije dostopne kmetom, gozdarjem in podeželski skupnosti.

NAŠE POSLANSTVO

OLAJŠATI

Olajšamo in podpiramo tematske mreže s povezovanjem in širjenjem obstoječih tematskih mrež.

ZBIRATI

Zbiramo znanja, materiale in orodja, ki nastajajo v tematskih mrežah.

RAZVIJATI

Razvijamo evropsko odprtokodno zbirko kmetijskih znanj.

RAZLAGA OKVIRČKOV V VODNIKU ZA RAZISKOVALCE

DOBRA PRAKSA

Ti okvirčki vas usmerjajo do dobrih praks ali orodij v zbirki tematskih mrež, ki služijo kot primeri, kako so bila načela vodnika za raziskovalce uporabljena v praksi. Ne moremo navesti vseh podrobnosti, ampak samo glavna spoznanja. Kliknite navedene povezave, da nadalje raziščete dobre prakse, ki jih uporabljajo tematske mreže.

RAZLAGA

V teh okvirčkih so navedeni podrobnejši pregledi postopka vodnika za raziskovalca, ki vključujejo vrednost, ki jo omogoča priporočilo.

1. UVOD

ALI JE TA VODNIK ZA VAS?

Ali ste trenutno del tematske mreže (ali projekta z več akterji) ali jo vodite oziroma začinjate ali načrtujete pripravo predloga projekta? Če da, potem je ta vodnik za raziskovalce namenjen vam.

Ali delate za Evropsko unijo (EU) kot projektni spremljevalec oziroma ocenjujete projekte tematskih mrež ali projekte z več akterji? Če da, potem je ta vodnik prav tako morda za vas.

Ali vas zanima pristop z več akterji in iščete navdih za načrtovanje projekta ali izboljšanje vključenosti končnih uporabnikov? Če da, potem je ta vodnik prav tako morda za vas.

Če nič od zgoraj navedenega za vas ne velja, ampak vas tematske mreže zanimajo, lahko prav tako uporabite naš vodnik za raziskovalce.

KAKO UPORABLJATI TA VODNIK?

Ta vodnik namenoma ni napisan kot tehnični priročnik z navodili za izvajanje tematske mreže, ker tematske mreže delujejo v kompleksnem okolju. Zato ni primerno navajati preprostih rešitev v obliki načrta.

„Pristopi in metode [tematskih mrež] niso pakiran obrok, ki ga pogrejete v mikrovalovni pečici: pripravljeni so iz materialov, ki ustrezajo svojemu namenu. Široka in naraščajoča ponudba in dostopnost sestavin omogočajo nove recepte, dodajanje novih sestavin med pripravo, edinstvene mešanice ter nove kombinacije in iznajdbe.“

Chambers (2017, str. 91)

Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing

Zato morajo tematske mreže izbirati prave sestavine, ki bodo ustrezale njihovemu posebnemu namenu in kontekstu.

DOBRA PRAKSA

V tem vodniku se izraz „dobra praksa“ – namesto „najboljša praksa“ – uporablja za potrditev, da tematska mreža deluje v kompleksnem okolju in da nekaj, kar učinkuje v enem kontekstu, morda ne bo učinkovalo v drugem. Za boljše razumevanje si oglejte okvir Cynefin:

www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

Ta vodnik za raziskovalce vam zagotavlja okvir podpore za učenje iz prejšnjih tematskih mrež ter preučitev in izvajanje najpomembnejših elementov postopka za ustvarjanje čim večjega vpliva. Evropska komisija trenutno določa nekatera orodja in kanale za tematske mreže. Tako mora na primer vsak projekt imeti spletno mesto s povzetki praks. Ta vodnik vsebuje strukturo in ključna vprašanja, ki si jih morate postaviti in o njih razmisliti, da bi optimizirali načrtovanje projekta, izvajanje, vključenost uporabnikov in izmenjavo znanj. Vaša tematska mreža je mreža več različnih akterjev, njihovo vključevanje pa je osrednja gonilna sila od začetka do konca.

Ta vodnik za raziskovalce vas popelje skozi časovni razpored vaše tematske mreže – od zasnove (pred financiranjem) do obdobja po izvedbi (po financiranju).

Lahko ta vodnik preučujete od začetka do konca ali pa preberete določene teme, ki jih morate dodatno preučiti. Navdih lahko črpate iz primerov dobrih praks, ki so predstavljeni v vodniku, in sledite povezavam za boljši vpogled in razmislek.

PRED FINANCIRANJEM

IZVAJANJE PROJEKTA

PO FINANCIRANJU

UŽIVAJTE V POTOVANJU IN NIKOLI NE NEHAJTE RAZISKOVATI

2. PRISTOP Z VEČ AKTERJI

KAJ JE PRISTOP Z VEČ AKTERJI V TEMATSKI MREŽI?

Pri pristopu z več akterji gre za združevanje ljudi z edinstvenimi in komplementarnimi sposobnostmi iz znanosti in prakse, ki sodelujejo pri soustvarjanju znanja za določeno temo na področju raziskav in inovacij v kmetijstvu, ki ga bodo kmetje ali gozdarji lahko uporabili v praksi.

Vzpostavlanje zaupljivih odnosov med organizacijami in posamezniki je osnova za uspeh pristopa z več akterji. Sodelovanje med vsemi akterji v projektu je ključno za združevanje teh različnih virov znanja, izkušenj in vidikov.

Cilj vaše tematske mreže je ustvariti na praksi temelječe rešitve za trenutne izzive, s katerimi se srečujejo kmetje, gozdarji in drugi uporabniki, pri čemer se rešitve razvijajo skupaj na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Ključ do uspeha pristopa z več akterji je moderator, čigar vloga je povečati prispevek

vsakega od akterjev in skrbeti za delovanje tematske mreže kot dinamičnega ekosistema znanja, ki omogoča skupno učenje in soustvarjanje znanja. V tematski mreži se pristop z več akterji izvaja na dveh ravneh:

1. **Raven konzorcija** z oblikovanjem tematske mreže, ki vključuje vse akterje, ki so pomembni za namen tematske mreže, na primer svetovalne, raziskovalne, kmetijske in gozdarske organizacije.
2. **Raven izvajanja projekta**, pri katerih so projektne dejavnosti za soustvarjanje znanja povezane z neposrednim sodelovanjem z uporabniki, ki ga bodo uporabniki, neposredno vključeni v tematsko mrežo, lahko uporabili v praksi, ter razširjanjem in izkoriščanjem rezultatov v širši kmetijski in gozdarski skupnosti.

Pri razvoju koncepta vašega projekta se oblikuje partnerstvo med člani konzorcija. Za zagotovitev, da vaša tematska mreža zadosti potrebam uporabnikov, je pri pristopu z več akterji bistvenega pomena spodbujati aktivno vključevanje uporabnikov v partnerstvo, da povečate uporabo in izkoriščanje rezultatov. V tem poglavju so navedeni ključni elementi, ki jih morate upoštevati pri oblikovanju pristopa z več akterji za svojo tematsko mrežo.

2.1. TEMA TEMATSKE MREŽE

Za začetek - kako izbrati ustrezno temo?

Tematske mreže se osredotočajo na najnujnejše in najzahtevnejše potrebe v kmetijskem ali gozdarskem sektorju. Teme se opredelijo kot odgovor na dejansko potrebo uporabnikov v kmetijski ali gozdarski praksi (na polju, v hlevu ali v gozdu) oziroma na temo, pri kateri je zbiranje ali razvoj nastajajočega znanja v kmetijski ali gozdarski praksi relevantno za obravnavanje trenutnih izzivov.

Kmetijske ali gozdarske teme so lahko povezane z razvojem in inovacijami izdelkov ali sektorja, z medsektorskimi vprašanji, z spremembami politike, za obravnavanje nastajajočih potreb ali z novimi procesi oziroma odnosi znotraj oskrbovalne verige.

Pri pripravi predloga projekta mora konzorcij sooblikovati ključno/-e temo/-e, ki obravnava/-jo potrebe uporabnikov, kar neposredno vključuje kmete

in gozdarje kot uporabnike in upravičence znanj tematske mreže.

Zato morajo biti kmetje ali organizacije kmetov del konzorcija kot izvajalci projekta. Lahko se posvetujete in izvedete tržne raziskave, da zagotovite, da bo vaša tema ustrezala svojemu namenu. Vaša tematske mreža bo tako razvila jasen cilj in se osredotočila na temo, ki jo bo obravnavala glede na potrebe vaših ciljnih uporabnikov.

Vendar mora biti vaša tema dovolj prilagodljiva, da se lahko odziva na razvijajoče se potrebe, pričakovanja in izkušnje kmetov in gozdarjev. Ključno orodje, ki to omogoča, je vključevanje rednih razmislekov in povratnih informacij konzorciju za izboljšanje delovanja in usmerjanje tematske mreže.

„Predstavnike organizacij kmetov in drugih neposredno povezanih deležnikov smo vključili v fazi zasnove tematske mreže“

SKIN
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

TEMA TEMATSKE MREŽE

Spodnji seznam prikazuje tematska področja financiranih tematskih mrež in tematske mreže, katerih primeri dobre prakse so bili vključeni v vodnik za raziskovalce. Za več informacij o financiranih tematskih mrežah in posodobljen seznam obiščite:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

TLA

- ☞ **BEST4SOIL:** Spodbujanje 4 najboljših praks za zdrava tla v Evropi

VODA, HRANILA IN ODPADKI

- ☞ **FERTINNOWA:** Prenos inovativnih tehnik za trajnostno rabo vode v sistemih pridelave z namakanjem
- ☞ **NUTRIMAN:** Tematska mreža za gospodarjenje s hranili in obnavljanje hranil

TRAJNOSTNI SISTEMI PRIDELAVE

- ☞ **PANACEA:** Tematska mreža za pospeševanje uporabe neživilskih kmetijskih rastlin v evropsko kmetijstvo
- ☞ **BIOFRUITNET:** Spodbujanje inovacij v ekološki pridelavi sadja s pomočjo močnih mrež znanja

SISTEMI REJE ŽIVALI

- ☞ **EuroDairy:** Vseevropska tematska mreža, ki podpira trajnostno prihodnost za proizvajalce mleka v EU
- ☞ **4D4F:** S podatki podprte odločitve v prireji mleka
- ☞ **SheepNet:** Izmenjava znanja in izkušenj za produktivnost ovc preko mreženja
- ☞ **EU PiG:** Skupina za inovacije na področju prašičereje v EU
- ☞ **BovINE:** Evropsko inovacijsko omrežje za govedorejo

ŽIVALI IN ZDRAVJE

- ☞ **DISARM:** Razširjanje inovativnih rešitev za obvladovanje odpornosti proti antibiotikom
- ☞ **EuroSheep:** Evropska mreža za interaktivno in inovativno izmenjavo znanja o zdravju in prehrani živali med ovčerejskimi akterji in deležniki
- ☞ **HENNOVATION:** Na praksi temelječe inovacije, ki jih podpirajo znanost in tržno usmerjeni akterji v sektorju kokoši nesnic in drugih živinorejskih sektorjih

JAVNE DOBRINE

- ☞ **HNV-link:** Kmetijstvo z visoko

naravno vrednostjo: učenje, inovacije in znanje

ZDRAVJE RASTLIN

- ☞ **WINETWORK:** Mreža za izmenjavo in prenos inovativnega znanja med evropskimi vinorodnimi regijami za povečanje produktivnosti in trajnosti sektorja
- ☞ **SMARTPROTECT:** Pametno kmetijstvo za inovativno zelenjadarstvo

EKOLOŠKI PRISTOPI IN EKOLOŠKO KMETOVANJE

- ☞ **OK-Net-Arable:** Mreža znanja o ekološkem poljedelstvu
- ☞ **CERERE:** Vključevanje raznolikosti v ekološko pridelavo hrane z nizkimi vložki
- ☞ **AFINET:** Mreže za inovacije na področju kmetijskega gozdarstva
- ☞ **Inno4Grass:** Skupni inovacijski prostor za trajnostno produktivnost travinja v Evropi
- ☞ **OK-Net Ecofeed:** Mreža znanja o ekološki krmi za monogastrične živali

PODEŽELSKES DINAMIKE IN POLITIKE

- ☞ **NEWBIE:** Poslovni modeli za inovacije, podjetništvo in odpornost v evropskem kmetijstvu

VREDNOSTNE VERIGE

- ☞ **SKIN:** Mreža znanja in inovacij za kratke dobavne verige
- ☞ **INCREDIBLE:** Mreže za inovacije na področju plutovine, smol in užitnih proizvodov v Sredozemlju
- ☞ **ENABLING:** Krepiti nove pristope za rast lokalnih bio-inovacijskih mrež

DIGITAL TRANSFORMATION

- ☞ **SMART-AKIS:** Evropski kmetijski sistemi znanja in inovacij (AKIS) za raziskave v tehnologiji pametnega kmetovanja, ki temeljijo na inovacijah
- ☞ **4D4F:** S podatki podprte odločitve v prireji mleka

SISTEMI ZNANJA IN INFORMACIJSKI SISTEMI

- ☞ **AgriSpin:** Prostor za inovacije v kmetijstvu
- ☞ **EURAKNOS:** Povezovanje tematskih mrež kot zbirke znanja: za odprtokodni evropski sistemi kmetijskega znanja in inovacij

2.2. TEMATSKA MREŽA Z VEČ AKTERJI

Tematska mreža z več akterji je partnerstvo med ključnimi akterji, ki si delijo skupen izziv ali priložnosti na določeni kmetijski ali gozdarski „temi“ ter imajo potrebo, sposobnost in motivacijo za sodelovanje pri iskanju praktičnih rešitev na podlagi obstoječega znanja.

V tematski mreži morajo biti prisotni partnerji iz vsaj treh držav članic EU in iz različnih organizacij, npr. svetovalnih, raziskovalnih in kmetijskih organizacij oziroma podjetij, izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij, uprave in regulatornih organov, ki imajo vsi različno, a pomembno komplementarno znanje in izkušnje, potrebne za rešitev tega vprašanja.

Oblikovanje konzorcija se vam morda zdi precej zahtevna naloga. Morda se vam porajajo številna vprašanja o tem, kako vzpostaviti in optimizirati svoj konzorcij, da bi dosegli napredek pri obravnavani zadevi, na primer: „Kdo so glavni akterji in deležniki za to temo?“ in „Kakšna je ustrezna kombinacija akterjev za temo, ki jo želimo obravnavati?“ Ta vprašanja bomo skupaj preučili.

Kdo so glavni akterji sistemov znanja in inovacij v kmetijstvu, ki jih naj vključim v svojo mrežo?

Sistem znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS) je celoten sistem izmenjave znanja med ljudmi in organizacijami znotraj države članice ali regije. Sistem AKIS vključuje kmetijsko prakso, kmete, gozdarje, kmetijska podjetja, oblikovalce politik in raziskovalce.

Na začetku projekta je dobro začeti z analizo mreže, da opredelite vse akterje sistema AKIS, ki so vključeni v izziv in s tem povezano priložnost, ki se ju želi vaša tematska mreža lotiti. Z analizo mreže in/ali določanjem akterjev boste lahko opredelili ne le, kdo bi moral biti vključen, temveč tudi, kako bi morali biti različni akterji vključeni in kateri ključni akterji, ki niso tako samoumevni, morda manjkajo.

Ne pozabite, da so lahko akterji vključeni na različne načine in da ni nujno, da so vsi akterji del konzorcija projekta, da bi dejavno prispevali k projektu in njegovim rezultatom. Čeprav partnerje konzorcija projekta opredelite pri zasnovi projekta, morate biti prilagodljivi in odprti do tega, da se ustrezni akterji lahko pridružijo mreži v kateri koli fazi projekta, ko se tema vaše tematske mreže razvija.

Program Obzorje 2020 opredeljuje, da je akter „partner, ki aktivno sodeluje v projektnih dejavnostih“, deležnik pa je „oseba, ki v določenem trenutku med projektom izraža mnenje/interes“¹. Akterji imajo zato aktivno vlogo znotraj vaše tematske mreže ter vplivajo na njeno usmeritev in rezultate, deležniki pa so vpleteni v tematske mreže a ne vlagajo časa in energije v proces sodelovanja.

¹ Van Oost, I. (2015) The multi-actor approach under WP 2016-2017: what's new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what outcomes and on-going activities could be useful for the development of proposals:

<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

DOLOČANJE AKTERJEV IN ANALIZA MREŽE

Nabor orodij za usposabljanje o inovacijah za svetovalce, razvit v okviru projekta AgriSpin, predstavlja sredstvo za analizo mreže, s katerim se opredelijo različni akterji, vključeni v pobudo. Pri analizi mreže se izpostavijo potrebne povezave in opredelijo prednostne naloge za krepitev odnosov. Podrobnosti o tem, kako izvesti analizo mreže, lahko najdete tukaj:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

Podobno orodje je Net-MAP, ki je bilo razvito za pomoč pri razumevanju in prikazu, kako cilji deležnikov delujejo v partnerstvu z več akterji. To orodje pomaga določiti, kateri akterji so vključeni v določeno mrežo, kako so povezani, kako vplivni so in kakšni so njihovi cilji. Postopna navodila za uporabo metode Net-Map lahko najdete tukaj:

<http://www.msppguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

Kako ugotoviti, kakšna kombinacija partnerjev tematske mreže je ustrezna za temo, ki jo želimo obravnavati?

Oblikovanje konzorcija projekta se lahko začne z nekaj akterji, ki izkažejo poseben interes za temo, so motivirani in vključeni ter lahko navdihnejo in spodbudijo druge akterje, da se pridružijo. Ta začetna skupina bo imela vizijo in odgovornost za usmerjanje predloga. Bistveno je, da so vsi partnerji, vključno z ustreznimi uporabniki in organizacijami uporabnikov, vključeni v sooblikovanje projekta. Z dodeljevanjem vlog in razdeljevanjem odgovornosti med partnerje v fazi zasnove boste glede na različno, a komplementarno znanje, ki ga vsak akter prispeva, lažje ugotovili, ali manjkajo kakršne koli ključne veščine, razmerja ali sposobnosti.

Ko je oblikovana začetna mreža, razmislite o izvedbi presoje sposobnosti med partnerji, ki vam bo pomagala ugotoviti, ali je vaše partnerstvo celovito. Tako je na primer profesionalno komuniciranje z javnostmi ključnega pomena za ozaveščanje in doseganje širše javnosti, kar je ključno za uspeh vaše tematske mreže. Če nihče znotraj konzorcija nima te sposobnosti in strokovnega znanja, vključite specializiranega partnerja za komunikacijo in sodelovanje z mediji.

Na koncu se osredotočite na doseganje uravnotežene zastopanosti spolov, etnične raznolikosti in geografske zastopanosti (vključno z Vzhodno Evropo) znotraj konzorcija.

ALI IMA VAŠA TEMATSKA MREŽA Z VEČ AKTERJI TE LASTNOSTI?

- ☞ Ali imate skupno in opredeljeno „težavo“ ali priložnost?
- ☞ Ali so vsi ključni akterji vključeni v partnerstvo (glejte zgoraj navedeno orodje za analizo mreže)?
- ☞ Ali ima vaša tematska mreža večplastno strukturo v mreži na lokalni, nacionalni, regionalni in EU ravni od začetka do konca, kar omogoča ustvarjanje vpliva na vseh ravneh?
- ☞ Ali imate dinamične povezave z rednimi srečanji na nacionalni in EU ravni za lažje komuniciranje in splošno usklajevanje?
- ☞ Ali upoštevate dogovorjen in dinamičen postopek ter časovni okvir z jasno dodeljenimi vlogami za vsakega akterja?
- ☞ Ali ste pri ugotavljanju pričakovanj glede dobrega partnerstva vključili vse akterje?
- ☞ Ali imate ustrezno uravnoteženo zastopanost spolov, etnično raznolikost in geografsko zastopanost?
- ☞ Kako boste obravnavali razlike v pomembnosti in konflikte?
- ☞ Kako boste spodbujali učenje akterjev v vseživljenjskem ciklu projekta?
- ☞ Kako boste dosegli ravnovesje med pristopom od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol?

Prilagojeno po vodniku za partnerstva več deležnikov:

<http://www.mspguide.org/msp-guide>

Kakšna je ustrezna velikost moje tematske mreže?

Ni strogih in hitrih pravil o velikosti konzorcija. To je lahko odvisno od cilja vaše tematske mreže, sposobnosti partnerjev in proračuna projekta.

Vaša tematska mreža mora biti sestavljena iz raznolike skupine partnerjev, ki imajo vsak svojo institucionalno zgodovino in kulturo, prednostne naloge in načine dela. Zato je na začetku pomembno, da vložite čas v povezovanje svojega konzorcija.

Ključno je izvajanje vaj za krepitev ekipnega duha, da vzpostavite sodelovanje, vzbudite zaupanje ter vključite vse partnerje in pri njih ustvarite odgovornost do usmeritev svoje tematske mreže. Če boste od začetka vlagali čas in sposobnosti za omogočanje tega postopka, boste izboljšali prispevke vseh partnerjev znotraj vaše tematske mreže in povečali funkcionalnost vaše tematske mreže kot zdrave mreže v njenem celotnem življenjskem ciklu. Del tega postopka mora vključevati tudi skupno izdelan memorandum o soglasju ali kodekse ravnanja, s katerimi se vsi partnerji strinjajo in vsebujejo smernice za najučinkovitejše delo ter ohranjanje vključenosti, motivacije in energije v celotnem življenjskem ciklu vaše tematske mreže (to bo podrobneje obravnavano v 3. poglavju).

Več tematskih mrež je imelo moderatorja, ki lajša in skrbi za komunikacijo med partnerji in s tem omogoča učinkovito timsko delo. Moderiranje je spretnost, ki jo je treba opredeliti, projektne partnerje pa je treba ustrezno izbrati. Poleg koordinatorskega projekta, je imenovani moderator drugi ključni partner, ki omogoča vzajemno delovanje med partnerji ter morebitnimi drugimi akterji.

2.3. OBLIKOVANJE STRATEGIJE VKLJUČEVANJA UPORABNIKOV

Strategija vključevanja uporabnikov je bistvena za optimiziranje izmenjave znanja in zagotavljanje uporabe in izkoriščanja rezultatov.

Kako naj zagotovim, da bo moja tematska mreža izpolnjevala potrebe uporabnikov?

Cilj vaše tematske mreže je „zbrati obstoječe znanje in najboljše prakse o izbrani temi ter olajšati njihovo uporabo“ s strani kmetov, gozdarjev in svetovalcev ter „razviti lahko razumljivo gradivo za prakso, na primer informativne liste v enotni obliki in avdiovizualno gradivo“¹.

S tem se ustvari velika priložnost za ustvarjalno razmišljanje in ukrepanje, vendar zahteva tudi jasno razumevanje najbolj dostopnih, ustreznih in učinkovitih strategij za izboljšanje razširjanja, uporabe in izkoriščanja znanja vaše tematske mreže.

„Na začetku tematske mreže SheepNet smo opredelili glavne teme, ki zanimajo deležnike, in tako zagotovili popolno vključenost. V fazi zasnove smo stopili v stik z deležniki in uporabniki. Z njimi smo se posvetovali na študijskih sestankih.“

SheepNet
European Knowledge Exchange

¹ EIP-Agri (2016) Thematic Networks under Horizon 2020 Compiling knowledge ready for practice:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon>

POVEZOVANJE Z OPERATIVNIMI SKUPINAMI

Glavni cilj tematske mreže EuroDairy je bil inovacije in najboljše prakse razširiti čez meje. Drugi cilj je bil prikazati in preizkusiti učinkovitost interaktivnega pristopa pri razvoju in širjanju inovativne prakse.

Ključni ukrep v okviru koncepta evropskega partnerstva za inovacije je ustanovitev operativnih skupin z več akterji, ki jih financirajo regionalni programi za razvoj podeželja.

Naloga tematske mreže EuroDairy je bila zagotoviti 42 pridruženih operativnih skupin, povezanih s proizvodnjo mleka, ki razvijajo na praksi temelječe inovacije, s čimer bi povezala ukrepe v skladu z Evropskim partnerstvom za inovacije (tematske mreže) z ukrepi v skladu z razvojem podeželja (operativne skupine).

Več o tem lahko preberete tukaj:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

Kdo so uporabniki rezultatov moje tematske mreže?

Vaši uporabniki aplicirajo znanje, ustvarjeno znotraj vaše tematske mreže, oziroma jih to znanje navdihuje, da začnejo sami raziskovati nove možnosti za učenje. Več desetletij raziskav na področju inovacij v kmetijstvu je pokazalo, da so odločitve za sprejetje nove zamisli na kmetiji zapletene in nelinearne.

Interaktivni model inovacij (ki ga spodbuja strategija EU Obzorja 2020) poudarja, da inovacije nastajajo v učnih procesih, kjer sodeluje vrsta akterjev AKIS in da ta interaktivni proces zagotavlja na praksi temelječe rešitve za dejanske izzive, s katerimi se vsakodnevno srečujejo kmetje (ali gozdarji)¹.

Vaša strategija vključevanja, komunikacije, razširjanja in izkoriščanja znanj naj temelji na oceni potreb uporabnikov in tega, kje so. Tako lahko na primer uporabniki, vključeni kot partnerji konzorcija, priporočajo strategije in kanale za širše vključevanje uporabnikov z namenom povečanja vpliva znanja vaše tematske mreže.

Poleg tega so kmetije kompleksni sistemi z različnimi medsebojno povezanimi podsistemi/elementi in ekosistemi. Za obravnavanje te kompleksnosti in upoštevanje medsebojnih povezav ter priznavanju, da so dobre prakse odvisne od konteksta, morate uporabiti sistemski pristop. To oceno morate opraviti v fazi zasnove mreže ali kot prvi korak izvedbe projekta.

¹ SCAR, EU (2015) Agricultural knowledge and innovation systems towards the future – a foresight paper. *Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Collaborative Working Group AKIS, Brussels.*

LASTNOSTI POTREB UPORABNIKOV

KMETJE/GOZDARJI

- ☞ Znanje, ki je ažurirano in prilagojeno kontekstu in njihovim specifičnim potrebam (npr. videoposnetki, informativni listi).
- ☞ Zagotovljene informacije morajo biti razumljive in uporabne (tj. konkretne in praktične/veljavne).
- ☞ Uspeh rešitev mora biti dokazan/predstavljen na terenu.
- ☞ Ker je pomanjkanje časa glavna ovira za pridobivanje znanja pri kmetih, mora biti znanje, primerno za uporabo, lahko za poiskati in dostopno.

SVETOVALCI

- ☞ Morajo biti sposobni izpolniti potrebe po znanju kmetov, izmenjati informacije, omogočiti povezave med akterji, spodbujati učenje in razširjanje ter teoretično znanje razložiti v praksi.
- ☞ Zagotavljajo specifične, lokalne rešitve za specifične poslovne in tehnične težave, ki pogosto zahtevajo prilagojeno znanje.

Kako oblikovati vključevanje uporabnikov v tematsko mrežo za optimalno izmenjavo znanja?

Delitev, soustvarjanje in izmenjava znanja znotraj mreže vključuje stalen dialog in delovanje med uporabniki in člani konzorcija, da lahko vsi vplivajo na usmeritev in rezultate izmenjave znanja tematske mreže. Vključevanje uporabnikov zunaj vaše mreže je prav tako ključna strategija za ustvarjanje večjega vpliva izmenjave znanja. Novi uporabniki zunaj mreže, ki niso bili neposredno vključeni v ustvarjanje tega znanja, pogosto potrebujejo priložnost, da razumejo kontekst, v katerem je bilo znanje ustvarjeno, in tako razmislijo o tem, kako ga lahko uporabijo v svojem primeru.

Poti izmenjave znanja (spodnja slika) prikazujejo glavne mehanizme, s katerimi lahko izbirate znanje tematske mreže, ki je pripravljeno za uporabo v praksi, ter ga delite in predstavite kar največjemu številu uporabnikov. Poti izmenjave znanja poudarjajo, da znotraj in zunaj vaše tematske mreže obstajata dva neposredna, poglobljena, in en posredni, manj poglobljen mehanizem. Raven poglobljenosti iz prvotnega vira ustvarjanja znanja se zmanjšuje, ko se pomikate po poteh, pri čemer je pot 1 vir znanja, ki je bilo neposredno zbrano in aktivno vključuje vse uporabnike

in akterje AKIS v vaši mreži.

Znanje v vaši tematski mreži se ustvarja prek izmenjave informacij, skupnega učenja in soustvarjanja. To znanje se nato zbere ali pridobi za nadaljnje razširjanje in izkoriščanje pri poteh 2 in 3. Pot 2 vključuje širitev znanja tematske mreže, ki ga člani mreže delijo z novimi/drugimi uporabniki. Pot 3 predstavlja korak manj ter vključuje predstavitev in razširjanje znanja novim uporabnikom z različnimi orodji (priporočeno: videoposnetki in poddaje) ali prek akterjev, ki niso neposredno vključeni v mrežo.

Cilj tega okvira je, da boste lažje preučili in opredelili najbolj dostopne in ustrezne strategije izmenjave znanja za svojo tematsko mrežo. Prizadevati si morate, da za zbiranje, izmenjavo in predstavitev znanja uporabite vse tri poti, vendar na način, ki bo odvisen od konteksta vaše tematske mreže, tem/-e, ciljev uporabnikov ter časa, proračuna in sposobnosti. Z uporabo poti izmenjave znanja za primerjavo priložnosti tematske mreže boste lažje ugotovili, kam morate usmeriti pozornost, da bi ustvarili večji vpliv.

- ☞ **Pot 1 – Ustvarjanje:** Ponavljajoč se proces učenja in soustvarjanja znanja med uporabniki, ki neposredno delujejo v mreži, in zbiranje tega znanja za izmenjavo in predstavitev v naslednjih poteh.
- ☞ **Pot 2 – razširitev/pomnožitev:** Člani mreže povečujejo znanje mreže tako, da ga izmenjujejo z novimi in drugimi uporabniki zunaj mreže.
- ☞ **Pot 3 – Razpršitev:** Drugi deležniki, ki niso bili neposredno in aktivno vključeni v mrežo, razširjajo znanje mreže na nove uporabnike in druge uporabnike zunaj mreže.

MREŽE ZA INOVACIJE, KI TEMELJIJO NA PRAKSI

Partnerji projekta so ugotovili, da so uspešne mreže za inovacije z več akterji, ki temeljijo na praksi, odvisne od teh ključnih dejavnikov:

- ☞ aktivne udeležbe ustreznih akterjev;
- ☞ profesionalnega moderiranja;
- ☞ zadostne podpore virov;
- ☞ dostopa do ustreznega strokovnega znanja.

Projekt Hennovation je akterje spodbudil k sodelovanju pri uvajanju pristopov, ki temeljijo na praksi, z osredotočanjem in vlaganjem v profesionalnega moderatorja. To je ključno za delovanje vaše tematske mreže kot ekosistema izmenjave znanja, ki omogoča delitev, skupno učenje in soustvarjanje znanja. Oglejte si pristop Hennovation in razmislite o tem, katere postopke moderiranja lahko uporabite za povečanje izmenjave znanja pri poti 1:

<https://hennovation.eu/results/index.html>

POTI IZMENJAVE ZNANJA

POT 1: USTVARJANJE**ORODJA**

- ☞ Mreže kmetov ali spletni forumi, npr. Innovative Farmers in Pasture for Life Association
- ☞ Ekскурzije na kmetije, preizkušanja in predstavitve ter druge dejavnosti medsebojne izmenjave
- ☞ Sejmi in dogodki za inovacije
- ☞ Skupine za razpravo in študijski dnevi za kmete
- ☞ Prvenstva, tekmovanja in natečaji

IZZIVI

- ☞ Znanje, ki ni vedno prenosljivo, potreba po določitvi konteksta in možnost terenskega dela
- ☞ Nepripravljenost izmenjave, skupinskega učenja ali soustvarjanja s strani kmetov
- ☞ Tekmovanje med kmeti ali nezaupanje do tematske mreže
- ☞ Sposobnost tematske mreže, da vključi čim več uporabnikov – zamudno, drago, ni mogoče doseči vseh
- ☞ Za mreže brez operativnih skupin je potrebna drugačna strategija

DOBRE PRAKSE

- ☞ Vsi ustrezni končni uporabniki opredelijo izzive, ki jih bo tematska mreža obravnavala
- ☞ Profesionalno moderiranje je ključno za vključevanje uporabnikov pri opredeljevanju težav in potrjevanju rešitev
- ☞ Ustvarjanje tesnih povezav z obstoječimi nacionalnimi mrežami in vzajemno delovanje z operativnimi skupinami
- ☞ Usmerjanje na končne uporabnike v regijah, ki se srečujejo z istimi težavami, za spodbujanje skupnih potreb
- ☞ Ustvarjalnost in odprtost do morebitnih učinkov in inovacij na področju izmenjave znanja – od novih semen do novih delovnih odnosov

SPREMLJANJE VPLIVA

- ☞ Inovacije so „dovolj dobre“ za napredek poti 2 – oceno opravi mreža
- ☞ Analize, ki prikažejo vzajemno delovanje/skupnost praks

POT 2: RAZŠIRITEV

- ☞ Pošiljanje biltenov/člankov/študij primerov novim končnim uporabnikom iz delujočih organizacij kmetov
- ☞ Obiski na terenu/ekскурzije na kmetije/skupine za razpravo, ki jih organizirajo člani konzorcija
- ☞ Seminarji s prvaki/ambasadorji/vplivneži/tekmovanji/nagra-dami za uporabo rezultatov

- ☞ Verodostojnost akterjev mreže in zaupanje novih končnih uporabnikov – vključevanje čim večjega števila novih končnih uporabnikov
- ☞ Če se učinki širijo med različnimi državami, lahko jezik predstavlja izziv
- ☞ Kmetje bodo pogosto potrebovali čas za obravnavo in prilagoditev nove prakse na svojih kmetijah – ali lahko ambasadorji uporabnikov iz tematske mreže zagotovijo prostor, da se to omogoči?

- ☞ Komunikacija v živo in (medsebojno) pripovedovanje zgodb na kmetiji
- ☞ Zagovorniki/ambasadorji/vplivneži znotraj mreže, ki širijo znanja na nove uporabnike
- ☞ Uporaba videoposnetkov in poddaj za uresničitev zgodbe tematske mreže in najboljših praks
- ☞ „Promocija“ najboljših praks na družbenih medijih prek zaupanja vrednih organizacij mreže, npr. organizacij kmetov
- ☞ Uporaba kmetijskega tiska/medijev za povečanje dosega
- ☞ Prevod v čim več jezikov in uporaba razumljivega jezika

- ☞ Oblikovalci politik – vpliv na nacionalne politike/predpise, finančne instrumente
- ☞ Merjenje uspešnosti na družbenih medijih – število sledilcev, retvitov, všečkov, interakcij
- ☞ Ocena vpliva komunikacije v živo, medsebojne izmenjave in ozaveščanja novih končnih uporabnikov s strani mreže

POT 3: RAZPRŠITEV

- ☞ Videoposnetki, poddaje, spletni seminarji, knjižnice znanja s preteklim učenjem, študije primerov najboljših praks
- ☞ Informativni listi, bilteni, predstavitve v medijih/tisku, infografike
- ☞ Predstavitve, plakati na konferencah, demonstracijske kmetije
- ☞ Usposabljanje o ozaveščanju za svetovalce, nove končne uporabnike itd.

- ☞ Pomanjkanje interesa novih uporabnikov do vključevanja
- ☞ Oddaljena območja so pogosto zapostavljena in niso dosežena

- ☞ Prevod praks v številne jezike
- ☞ Razširjanje na začetku projekta – kaj boste naredili – preverite, ali to ustreza skupnemu cilju – nato na podlagi tega načrtujte projekt
- ☞ Uporaba različnih medijev – zlasti video študij primerov in poddaj končnih uporabnikov
- ☞ Uporaba ključnih vplivnežev v skupnosti novih uporabnikov
- ☞ Za dober primer glejte platformo Organic Farm Knowledge (Znanje o ekološkem kmetovanju)
- ☞ Za razpršitev znanja uporabite partnerstva z operativnimi skupinami/več akterji
- ☞ Vključite organe za upravljanje načrtov skupne kmetijske politike (SKP)
- ☞ Uporabite nacionalne mreže SKP

- ☞ Kako široko sprejete so najboljše prakse?
- ☞ Ali je tematske mreže povzročila spremembe politike?
- ☞ Povratne informacije ustvarjalcem znanja (pot 1) prek študij primerov na kmetiji, anket in posvetovanj z novimi uporabniki
- ☞ Spreminjanje trendov ali vplivanje na trende

Za doseganje teh treh ciljev ustvarjanja, razširitve in razpršitve znanja morate izvesti prilagojen pristop z več akterji, ki omogoča, da se tri poti med seboj dopolnjujejo in v idealnem primeru vzajemno delujejo. Pretekle tematske mreže zagotavljajo odličen vpogled v oblikovanje postopkov vključevanja uporabnikov pri poti 1, v okvirčkih z dobrimi praksami pa lahko najdete več primerov.

Načini sodelovanja, ki potekajo z uporabniki ali jih uporabniki izvajajo, vključno z medsebojno izmenjavo, so najučinkovitejša strategija za uporabo novih praks na kmetiji. Nekateri kmetje po Evropi radi potujejo ter spoznavajo nove kmete in si izmenjajo ideje, večina kmetov pa ima svoje mreže znanja in informacij (mikro sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu – „micro-AKIS“) z drugimi kmeti, svetovalci in mrežnimi potmi v lokalnem okolju.

Zato poglobljena delitev, učenje in soustvarjanje znanja, ki se uporabljajo pri poti 1, niso mogoči za vsakega uporabnika. Vaša strategija izmenjave znanja mora zato vključevati zbiranje znanja, ki je bilo ustvarjeno in deljeno, da bi doseglo in navdihnilo nove uporabnike, na primer z uporabo digitalne izmenjave znanja – za poživitev ustvarjanja znanja prek videoposnetka ali poddaje. Z uporabo vseh treh poti boste poglobili in razširili izmenjavo znanja vaše tematske mreže ter tako dosegli veliko večje število uporabnikov in ustvarili večji vpliv.

Spodnja tabela povzema orodja, izzive, najboljše prakse in metode za spremljanje vpliva, ki so jih opredelili obstoječi strokovnjaki za komunikacijo in razširjanje znotraj tematskih mrež za različne poti izmenjave znanja.

POSTOPEK IZMENJAVE ZNANJA V MEDREGIONALNIH MREŽAH ZA INOVACIJE

Medregionalne mreže za inovacije (iNet) so glavno orodje projekta INCREDIBLE za spodbujanje znanja o nelesnih gozdnih proizvodih v Sredozemlju. Te mreže spodbujajo razpršitev, zbiranje, ustvarjanje in razširjanje ustreznega tehnološkega in gospodarskega znanja ter znanja o inovacijah in raziskavah, povezanega z glavnimi ustreznimi vrednostnimi verigami. Mreže iNet izvajajo postopke prenosa znanja, ki temelji na inovacijah.

V mreži iNet so združeni akterji iz različnih regij, da bi razpravljali o izzivih, s katerimi se srečujejo, in preučili morebitne rešitve. Včasih bodo deležniki ugotovili, da so udeleženci iz druge regije (ali vrednostne verige) morda razvili rešitve za nekatere izzive, npr. bolj izpopolnjeno tehniko pobiranja pridelka ali protokol nadzora kakovosti. To znanje je nato mogoče prenašati med regijami (ali vrednostnimi

verigami). Včasih je treba razviti nove rešitve.

Ta pristop sodelovanja, ki je uporabljen v projektu INCREDIBLE, je ustvaril priložnosti za deležnike za vzajemno delovanje in razpravo, izmenjavo izkušenj, učenje drug od drugega ter soustvarjanje znanja. Za podporo pri lažjem izvajanju mrež iNet in vzajemnega delovanja med deležniki je bila v okviru projekta vzpostavljena skupnost za prakse (Community of Practice – COP). To je platforma, kjer se lahko spodbujevalci inovacij iz vseh petih mrež iNet srečujejo, si izmenjujejo izkušnje in razpravljajo o pristopih za naslednje korake.

Za več informacij glejte priročnik za mreže iNet in pridobljene izkušnje o spodbujanju inovacij:

<https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-t1-0>

<https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-t-14>

SPIRALA INOVACIJ

Projekt AgriSpin je spodbujal spiralo inovacij za prikaz različnih faz procesa soustvarjanja v okviru poti 1.

Proces soustvarjanja ni linearen proces od A do B, zato je predstavljen v obliki spirale. Spiralo sestavlja več faz, proces soustvarjanja pa se začne s prvotno idejo. Ta lahko izvira od posameznika ali skupine. Ko se o ideji začne razpravljati, lahko navdihne druge. Razvije se neformalna mreža. Prej ali slej bo ta mreža želela preiti k dejanjem.

Nato se začne faza načrtovanja, v kateri se razdelijo naloge in mreža poskuša pridobiti prostor za oblikovanje svoje zamisli. Ta prostor ji omogoča eksperimentiranje in razvoj prakse, za katero se zdi, da deluje. To bi moralo deležnike prepričati, naj nadaljujejo z uresničevanjem pobude.

Ko je nova praksa uspešna, se razširi na druge, ki jo bodo posnemali. Ko nova praksa postane običajna praksa, se postopki prilagodijo njej in postane vpeta v strukturo regulacije in družbe.

Podrobne informacije o tem, kako to uporabiti za analizo inovacijskih procesov, so na voljo na:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

AKCIJSKE SKUPINE KMETOV

Namen mreže EuroDiary je bil izboljšati rentabilnost in trajnost proizvodnje mleka v Evropi. Pri projektu je bil sprejet interaktiven pristop Evropskega partnerstva za inovacije, ki kmete postavlja v središče inovacij, ki temeljijo na praksi ter prilagaja in razvija novo in obstoječe znanstveno znanje za oblikovanje izvedljivih rešitev, ki jih je mogoče izmenjati v celotni mreži.

V Združenem kraljestvu je bilo ustanovljenih 5 akcijskih skupin kmetov za zmanjšanje odvisnosti od protimikrobnih sredstev na podlagi metodološkega pristopa, ki je vključeval izobraževanje v hlevih („Stable School“) za eksperimentalno skupno učenje:

<https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

Te skupine so soustvarile vrsto akcijskih načrtov za zmanjšanje potrebe po protimikrobnih sredstvih in njihove uporabe na kmetiji. Skupine je sestavljalo 5–8 kmetij, 1–3 kmetje iz vsake kmetije pa so se udeležili vsakega srečanja.

Srečanja so bila osredotočena na ogled kmetije, na katerem je gostujoči kmet predstavil svojo kmetijo s poudarkom na zdravljenju in preprečevanju bolezni ter uporabi protimikrobnih sredstev. Več informacij o tem pristopu:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

Kako pripraviti načrt razširjanja in izkoriščanja?

Vaš načrt komunikacije, razširjanja in izkoriščanja mora vključevati ključne kazalnike uspešnosti, vendar mora hkrati omogočati prilagodljivost za odzivanje na nepričakovane priložnosti, ki se pojavijo pri oblikovanju tematske mreže.

Pogosto prihaja do prekrivanja med dejavnostmi razširjanja, izkoriščanja in komunikacije. Uporabite obstoječe smernice za pripravo načrta strateške komunikacije.

Na primer: „Making the Most of Your H2020 Project: Boosting the Impact of your project through effective

communication, dissemination and exploitation“¹ (Čim bolj izkoristite projekt v okviru programa Obzorja 2020: povečanje vpliva vašega projekta z učinkovito komunikacijo, razširjanjem in izkoriščanjem) in 60-minutni spletni seminar „Communications workout to increase the communication impact of your projects“² (Komunikacijska vaja za povečanje komunikacijskega učinka vaših projektov).

Spletni priročnik Obzorje 2020 zagotavlja tudi smernice za pripravo načrta razširjanja in izkoriščanja: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm.

¹ <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf>

² <https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar>

RAZLIKA MED KOMUNIKACIJO, RAZŠIRJANJEM IN IZKORIŠČANJEM

Komunikacija o projektih je strateško načrtovan proces, ki se začne v začetni fazi in se nadaljuje v celotnem življenjskem ciklu tematske mreže, njen cilj pa je **promocija dejavnosti projekta in njegovih rezultatov**. Zahteva strateške in ciljno usmerjene ukrepe za komuniciranje o (i) dejavnostih in (ii) rezultatih **številnemu občinstvu**, vključno z mediji, laično javnostjo, morebitnimi uporabniki – s katerimi se vzpostavi dvosmerna komunikacija. **Cilj komunikacije je promocija projekta, njegovih rezultatov in uspehov ter obveščanje o tem.**

Razširjanje se osredotoča na **izmenjavo znanja in rezultatov z namenom, da se drugim omogoči uporaba in sprejemanje rezultatov**, s čimer se poveča vpliv vaše tematske mreže. Cilj

razširjanja je opisati in izmenjati vaše rezultate ter zagotoviti, da so **na voljo za uporabo drugim** – poudarek je na promociji rezultatov (izogibajte se komunikaciji v zvezi z opredelitvijo razširjanja in izkoriščanja, saj bo prišlo do zmede).

Izkoriščanje se nanaša na **konkretno uporabo rezultatov** pri nadaljnjih dejavnostih, ki presegajo prvotno zadevno dejavnost – pri razvoju, ustvarjanju in trženju izdelka ali procesa, vzpostavljanju in zagotavljanju storitve ali dejavnostih standardizacije. To ni omejeno na komercialno uporabo.

(Vir: Glosar/referenčni izrazi na portalu za udeležence na področju raziskav in inovacij Evropske komisije)

UPORABA DRUŽBENIH MEDIJEV ZA KOMUNIKACIJO O PROJEKTU

V projektu EURAKNOS je bilo ugotovljeno, da tematske mreže uporabljajo različna komunikacijska orodja in kanale. Družbeni mediji so neverjeten vir komunikacije, vendar predstavljajo tudi izzive. Vse izmenjane informacije so javne, kar pomeni, da jih lahko ljudje, ki niso del vašega občinstva, znova objavijo ali retvitajo.

KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA IN KANALI, KI JIH UPORABLJAJO TEMATSKE MREŽE

% TM, KI UPORABLJAJO NAČIN KOMUNIKACIJE

- ☞ **Spoznajte svoje občinstvo:** preden se odločite, katere platforme boste uporabili, morate vedeti, na katere uporabnike ciljate, kakšne so njihove potrebe po informacijah in katero/-e platformo/-e uporabljajo.
- ☞ **Spoznajte svojo platformo:** platforme se razlikujejo –po delovanju, življenjski dobi, dojetanju in dolžini objav. Tako ima na primer objava na Facebooku življenjsko dobo pet ur, objava na Twitterju pa 24 minut. Ustrezno izberite svojo platformo.
- ☞ **Imejte namen:** celotno vključevanje v družbene medije mora biti del vašega dobro premišljenega komunikacijskega načrta projekta.
- ☞ **Optimizirajte vključevanje:** opredelite vplivneže in ciljajte nanje (npr. organizacije kmetov in konkurente), vzpostavite razpravo s postavljanjem vprašanj in dodajte komentarje, ki spodbujajo k razmisleku.
- ☞ **Uporabite ustrezen jezik:** poskrbite, da bo jezik ustrezen glede na ciljno občinstvo.
- ☞ **Zaščitite digitalno identiteto svojega projekta:** razvijte postopek in protokol za odobritev vsebine ter poskrbite, da bodo vsi partnerji projekta s tem seznanjeni in bodo ustrezno ravnali.
- ☞ **Bodite natančni:** jezikovno preglejte vse, kar delite, in bodite kritični glede tega, kar (ponovno) delite.
- ☞ **Bodite odgovorni in spoštljivi:** upoštevajte bonton na družbenih medijih, bodite umirjeni in jasni, da ustvarite verodostojnost in zaupanje.
- ☞ **Merite svoj uspeh:** spremljajte in redno preverjajte svoje rezultate z analitiko platforme.

3. UČINKOVITO DELOVANJE TEMATSKE MREŽE Z VEČ AKTERJI

Ko se konzorcij oblikuje in je bil sporazum o dodelitvi sredstev podpisan (čestitke!), morate soustvariti postopek za sodelovanje z vključevanjem in vzajemnim delovanjem. V celotnem življenjskem ciklu projekta se bo vaše partnerstvo z več akterji nadalje

razvijalo in poglobljalo. Za vzpostavitev učinkovitih delovnih odnosov je potreben čas, zlasti če so partnerji iz geografsko oddaljenih krajev. V spodnjem okvirčku so navedeni nasveti, kako to narediti, na podlagi izkušenj iz drugih tematskih mrež.

„Na začetku smo izvedli temeljito vajo. Spoznali smo, da si moramo vzeti dovolj časa za določanje vseh deležnikov in opredelitev njihove vloge v projektu. Izdelali smo načrt, ki navaja dinamiko med njimi v delovnih sklopih. Poleg tega je bilo zares koristno izdelati tabelo z različnimi vrstami dejavnosti v projektu in vključenimi akterji. To je dinamičen načrt, ki vključuje mehanizme povratnih informacij v življenjskem ciklu projekta, da se lahko znova posvetujete z deležniki in po potrebi ustrezno spremenite projekt. Natančneje, gre za dinamiko med delovnimi sklopi – kako se posvetujemo in kako dobimo povratne informacije.“

SMART

Sustainable Market Actors for Responsible Trade

KAKO UČINKOVITO DELOVATI KOT KONZORCIJ TEMATSKE MREŽE?

- ☞ **Ustvarite ekosistem projekta, ki temelji na zaupanju:** Razvijanje partnerstva z več akterji je lahko velik izziv, zlasti kadar različni partnerji prihajajo iz različnih okolij ter imajo različne poglede, prednostne naloge in načine dela. Vložite čas in trud v krepitev zaupanja, vključevanja in ustvarjanje odgovornosti za projekt pri vseh partnerjih.
- ☞ **Vzpostavite skupen jezik in skupno razumevanje predloga projekta:** Dobro pripravljen soustvarjen delovni načrt, ki vzpostavlja skupen jezik in ustvarja skupno razumevanje predloga projekta, bo spodbujal vključevanje, motivacijo in energijo partnerjev v celotnem življenjskem ciklu tematske mreže. Prav tako razmislite o tem, kako obvladovati zamenjavo oseb znotraj organizacij, in pričakujte, da se bodo v življenjskem ciklu projekta pridružili novi ljudje.
- ☞ **Sooblikujte „pravila vključevanja“:** Partnerji projekta morajo sooblikovati „pravila“ za komunikacijo in sodelovanje ter se z njimi strinjati. Tako je mogoče zagotoviti, da bodo vsi partnerji razumeli svojo vlogo in namen. To se lahko spodbudi na primer s skupno delavnico na uvodnem srečanju.
- ☞ **Vzpostavite učinkovito upravljanje tematske mreže ter pregledne in sodelovalne postopke odločanja na ravni projekta:** Če

je vključenih več partnerjev, je treba opredeliti jasne postopke za sprejemanje odločitev, ki zagotavljajo vključujoče, etično in učinkovito upravljanje tematske mreže.

- ☞ **Ustvarite prostor za premišljeno spremljanje projekta v celotnem življenjskem ciklu:** Krepitev partnerstva z več akterji je ponavljajoč se, dinamičen proces, ki zahteva stalen razmislek in izboljšave. Redna srečanja za razmislek, na primer, na vsakem sestanku konzorcija, omogočajo dovolj časa za izmenjavo in izboljšanje delovanja projekta z več akterji ter razmislek o njem na ravni konzorcija. To bo spodbudilo proces učenja in partnerjem pomagalo, da bi prevzeli odgovornost za rezultate projekta. Med sestanki konzorcija ustvarite mehanizem za razgovor o izzivih, s katerimi se morda srečujete, da se bodo drugi partnerji lahko iz njih kaj naučili in izmenjali morebitne rešitve. V fazi načrtovanja projekta tem dejavnostim dodelite namenski proračun, čas in človeške vire.

Več podrobnosti o pristopu z več akterji preberite v D2.4 in D3.4 projekta EURAKNOS:

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. OMOGOČANJE POSTOPKOV PRI PRISTOPU Z VEČ AKTERJI

Tematske mreže uporabljajo moderatorja za podporo konzorciju in vključevanju uporabnikov, da si olajšajo delo. Moderiranje je ključno orodje za delo z raznoliko skupino akterjev, saj za potrebe, ki jih poskušate obravnavati, ne obstaja preprosta rešitev. Moderator ima več ključnih vlog v vaši tematski mreži: od povezovanja akterjev, spodbujanja vzajemnega delovanja in izmenjave, posredovanja in obvladovanja razlik, spodbujanja razmišljanja zunaj okvirjev do ustvarjanja prostora za učenje.

Moderatorji morajo razumeti kompleksnost partnerstev z več akterji. Pozitiven, odločen pristop je ključen za postavljanje temeljev in ustvarjanje prostora, v katerem se partnerji počutijo prijetno in zaupajo drug drugemu, da izmenjajo izkize in priložnosti ter o njih razpravljajo. Glavna vloga moderatorja je zagotoviti, da so vsi akterji vključeni v projekt in prispevajo, kadar je to ustrezno, ter sprožijo vzajemno delovanje v skladu z zgoraj predstavljenimi potmi izmenjave znanja. Moderatorji morajo biti prilagodljivi in odprti, da lahko uspešno olajšajo delovanje tematske mreže.

Upoštevati je treba tudi neodvisnost vašega moderatorja in kakšno znanje potrebuje moderator, da lahko učinkovito olajša sodelovanje. Ali se od moderatorja za učinkovito delo na primer zahteva poglobljeno razumevanje položaja oziroma ali mora biti moderator tehnični strokovnjak v zvezi s temo tematske mreže? Čeprav je splošno razumevanje obravnavane teme koristno, se bo moderator, ki je tehnični strokovnjak ali strokovnjak na področju znanja, morda ujel v past zagotavljanja odgovorov na vprašanja uporabnikov, namesto da bi spodbujal proces samoizpraševanja, učenja in soustvarjanja znanja, ki je pomembno za uporabnike.

VODNIK PO ORODJIH ZA PARTNERSTVA RAZLIČNIH DELEŽNIKOV

Oglejte si ta vodnik po orodjih:

http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

Vsebuje več kot 60 orodij za upravljanje procesov partnerstva, ki so razvrščena glede na šest ključnih namenov:

- ☞ **Povezovanje:** opredelitev težave in oblikovanje skupine
- ☞ **Skupni jezik:** razumevanje težave in upoštevanje različnih vidikov
- ☞ **Razhajanje:** širitev vidikov težave ter opredelitev in spoštovanje razlik
- ☞ **Soustvarjanje:** razvijanje možnosti reševanja težave in pomoč ljudem pri vključevanju in sodelovanju
- ☞ **Zbliževanje:** odločitev o tem, katere zamisli bi lahko delovale, prednostno razvrščanje in izpopolnitev ustvarjenih zamisli
- ☞ **Predanost:** strinjanje o dejanjih, usklajevanju in razmisleku

Če imate znotraj svoje tematske mreže tehnične strokovnjake ali strokovnjake na posameznem področju znanja, po naših izkušnjah ni treba, da je moderator eden od njih, temveč je koristno, da je vaš moderator neodvisen, saj to zagotavlja večjo enakost partnerjev v postopku.

PRIROČNIKI IN NAVODILA ZA USPOSABLJANJE MODERATORJEV POSTOPKOV Z VEČ AKTERJI

Več tematskih mrež je pripravilo priročnike in nabor orodij za usposabljanje o omogočanju postopka soustvarjanja in učenja z več akterji:

☞ Nabor orodij za usposabljanje AgriSpin:

<https://agrispin.eu/training-toolkit/>

☞ Mreže za inovacije v kmetijstvu, ki temeljijo na praksi, projekta Hennovation: vodnik za moderatorje:

<http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

LASTNOSTI DOBREGA MODERATORJA

- ☞ Razumevanje konteksta in specifičnih potreb uporabnikov, akterjev in deležnikov, vključno z njihovim vedenjskim, družbenim in kulturnim ozadjem ter teme.
- ☞ Velika sposobnost povezovanja z ljudmi in povezovanja ljudi.
- ☞ Sposobnost krepitev sodelovanja.
- ☞ Sposobnost predvidevanja postopka in razmisleka o njem – kaj je treba izboljšati in kdaj ga je treba prilagoditi/uporabiti drugačno orodje.
- ☞ Proaktiven pristop do ustreznih akterjev v inovacijskem postopku – sposobnost merjenja motivacije in prilagoditve pristopa glede na energijo in navdušenjem nad nalogo.
- ☞ Orodja za prepoznavanje in spremljanje vzorcev in faz mreže.
- ☞ Prilagodljivost za odzivanje na trenutne potrebe na podlagi sprememb v dinamiki skupine.
- ☞ Orodja za preučitev stanja in delovanja mreže.

Adapted from AgriSpin Cross Visit experiences:

https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

4. IZVAJANJE PROJEKTA

V tej fazi postopka imate dobro načrtovan pristop z več akterji tematske mreže, razumete, kako med partnerji konzorcija ustvariti odgovornost za projekt, in ste spoznali, kako učinkovito sodelovati. V naslednjem koraku morate razmisliti, kako poti izmenjave znanja uporabiti v praksi.

4.1. OCENJEVANJE IN OPREDELITEV POTREB UPORABNIKOV

Opredelitev potreb uporabnikov se začne v fazi zasnove projekta, da se zagotovi, da teme tematske mreže temeljijo na potrebi po resničnih praktičnih rešitvah kmetov ali gozdarjev (glejte poglavje 2.1). Ta postopek se nadaljuje v začetnih fazah izvajanja projekta, da se dejavnosti projekta nadalje uskladijo s potrebami uporabnikov.

Kako opredeliti potrebe in izzive uporabnikov?

Tematska mreža lahko uporablja različne strategije glede na raven sodelovanja uporabnikov pri oceni. Višja kot je raven sodelovanja uporabnika, večja je odgovornost za rezultate in večja je uporaba rezultatov tematske mreže (glejte lestvico sodelovanja na naslednji strani). Sodelovalne ocene potreb, pri katerih so uporabniki vključeni v razvoj ocene in samo oceno, ustvarjajo odgovornost za učinke.

Več tematskih mrež se je odločilo organizirati seminarje in delavnice, ki so vključevale lokalne mreže ali obstoječe operativne skupine, da bi olajšalo izmenjavo potreb in obrazložitev tem tematskih mrež za oblikovanje rešitev. Druge so se odločile izvesti bolj posvetovalne in informativne vaje, kot so osebni razgovori oziroma

UVODNI SEMINARJI ZA OPREDELITEV POTREB UPORABNIKOV

Koordinatorji mreže za inovacije (iNet) projekta INCREDIBLE so organizirali ocenjevalni uvodni seminar za določitev obsega za vse mreže iNet, ki so sprejele poseben načrt za boljše obravnavanje specifičnih vprašanj znotraj svojih tem. Deležniki so imeli možnost predlagati dopolnilne dejavnosti po pristopu od spodaj navzgor in prispevke za mreže iNet. Na seminarjih je bil predlagan pristop po potrebi spremenjen glede na potrebe mreže iNet. Potekalo je pet seminarjev v Tuniziji (eterična olja), Španiji (smola, gobe), na Portugalskem (oreščki) in v Italiji (plutovina). Seminarji so potekali v angleščini, glavni lokalni partner pa je preučil ustreznost prevoda v lokalni jezik, da bi se premagale morebitne jezikovne ovire za sodelujoče deležnike. Rezultati seminarjev so bili zbrani v zbirnem poročilu „A Road Map for innovating NWFPs value chains“ (Načrt za inovativne vrednostne verige nelesnih gozdnih proizvodov), ki je bilo prevedeno v jezike sodelujočih držav. Kaj se

lahko naučite iz pristopa INCREDIBLE?

https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_1.3_v2_1.pdf

posvetovanja ali ankete v večjem obsegu, v katere so vključile lokalne ali regionalne mreže in organizacije uporabnikov.

Informacije, zbrane v teh postopkih, uporabite pri svojih ugotovitvah, pri čemer uporabite sodelovalne postopke za triangulacijo rezultatov.

OPREDELITEV POTREB PRIDELOVALCEV S POGOVORI IN DELAVNICAMI O PRIMERJALNIH ANALIZAH

V okviru tematske mreže FERTINNOWA so bili na začetku projekta opravljene pogovori s pridelovalci, da bi se vzpostavila tesna interakcija z uporabniki ter opredelile morebitne potrebe in ozka grla v zvezi s praksami gospodarjenja z vodo in hranili v sistemih pridelave z namakanjem. Z uporabo vprašalnika za deležnike so bili opravljene pogovori s 371 pridelovalci, na podlagi katerih je nastalo 513 opisov in ocen sistema. Na naslednji delavnici o primerjalni analizi so bili raznolikemu občinstvu akterjev, ki so ga sestavljali pridelovalci organizacije pridelovalcev, svetovalci, oblikovalci politik, regionalni organi oblasti, raziskovalci, predstavniki industrije itd., predstavljeni prvi rezultati tega širokega

posvetovanja s pridelovalci.

Rezultati primerjalne študije so bili podlaga za nadaljnje vključevanje drugih deležnikov. Na delavnici o primerjalni analizi je potekalo več dejavnosti, ki so olajšale interakcijo med udeleženci, na primer skupne predstavitve projekta, delovne seje, osebna srečanja in predstavitve tehnologij. Drugi dan delavnice se je 88 deležnikov udeležilo ekskurzije, ki se je osredotočala na regionalne težave in rešitve v zvezi z gospodarjenjem z vodo v sistemih pridelave hortikulturnih rastlin.

Za več informacij obiščite:

www.fertinnowa.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

LESTVICA SODELOVANJA

Sodelovanje se nanaša na proces, v katerem so uporabniki, zlasti kmetje in gozdarji, vključeni v oblikovanje in izvajanje mehanizmov, instrumentov in praks za doseganje načrtovanih izidov. Različni avtorji so zaradi zagotavljanja večje jasnosti v tipologijah sodelovanja opredelili različne vrste in ravni sodelovanja. Pretty (1995) je tipologijo prilagodil kontekstu sodelovanja kmetov za trajnostno kmetijstvo in se osredotočil na sedem ravni sodelovanja:

- ☞ **Manipulativno sodelovanje:** Sodelovanje je preprosto, predstavniki v odborih pa so neizvoljeni in nimajo nobenih pristojnosti.
- ☞ **Pasivno sodelovanje:** Kmetje sodelujejo tako, da so obveščeni o tem, kakšne odločitve so bile sprejete ali kaj se je že zgodilo. Informacije, ki se izmenjujejo, pripadajo samo zunanjim strokovnjakom.
- ☞ **Sodelovanje s posvetovanjem:** Kmetje sodelujejo tako, da so zaproseni za mnenje ali odgovarjajo na vprašanja. Zunanji posredniki opredelijo težavo in postopke zbiranja informacij ter nadzirajo analizo. Kmetje nimajo nobenega deleža pri odločanju, prav tako pa ne obstaja nobena obveznost, da je treba upoštevati stališča kmetov.
- ☞ **Sodelovanje za materialne spodbude:** Kmetje sodelujejo s prispevanjem virov, na primer delovne sile, v zameno za hrano, denar ali druge materialne koristi. Kmetje lahko zagotovijo polja in delovno silo, vendar niso vključeni

v poskus in proces učenja. Ko se spodbude končajo, kmetje nimajo nobenega interesa za podaljšanje tehnologije ali praks.

- ☞ **Funkcionalno sodelovanje:** Sodelovanje, ki ga zunanji posredniki obravnavajo kot sredstvo za doseganje ciljev projekta. Kmetje lahko sodelujejo tako, da oblikujejo skupine za izpolnjevanje vnaprej določenih ciljev v zvezi s projektom. Sodelovanje je lahko interaktivno in vključuje skupno odločanje, vendar je mogoče šele, ko so zunanji posredniki že sprejeli pomembne odločitve.
- ☞ **Interaktivno sodelovanje:** Kmetje sodelujejo pri skupni analizi, razvoju akcijskih načrtov in ustanovitvi okrepljenih lokalnih ustanov. Sodelovanje je pravica in ne le sredstvo za doseganje cilja projekta. Ta postopek vključuje interdisciplinarne metodologije, ki upoštevajo več vidikov ter uporabljajo sistemski in strukturiran proces učenja. Kmetje prevzamejo nadzor nad lokalnimi odločitvami in določajo, kako se razpoložljivi viri uporabljajo, zato imajo interes za ohranjanje struktur in praks.
- ☞ **Samomobilizacija:** Kmetje sodelujejo tako, da neodvisno od zunanjih ustanov prevzemajo pobude za spremembo sistemov. Vzpostavljajo stike z zunanjimi ustanovami, da bi spremenili sisteme ter da bi pridobili vire in tehnične nasvete, ki jih potrebujejo, vendar ohranijo nadzor nad tem, kako se viri uporabljajo.

Vir: Arnstein (1969) adapted by Macken-Walsh (2016)

4.2. USTVARJANJE IN ZBIranJE ZNANJA

Naloga tematske mreže je „povzeti, zbrati, izmenjati in predstaviti obstoječe znanstveno znanje in najboljše prakse, ki jih izvajalci ne poznajo (in uporabljajo) dovolj.“ Kako lahko torej ustvarite najboljše/dobre prakse in znanost vključite v znanje, ki je pripravljeno za uporabo v praksi?

Kako poskrbeti, da se bodo pojavile obstoječe dobre prakse?

Znanje ali razvoj dobrih praks prihaja od strokovnjakov, kmetov, gozdarjev in svetovalcev kot ponudnikov, izmenjevalcev in ustvarjalcev znanja. Vloga tematske mreže je zato delovati kot moderator za zbiranje dobrih praks v zvezi z inovacijami, tehnologijo, procesi, sistemi ali odnosi, ki jih je mogoče uporabiti, ali spodbujanje drugih, da preizkusijo nove zamisli za optimiziranje svoje kmetijske ali gozdarske prakse. Vaša tematska mreža ustvarja znanje na poti izmenjave znanja 1.

To je mogoče narediti na različne načine, in sicer z opredelitvijo dobrih praks na prvenstvih ali mrežami za

inovacije in akcijskimi skupinami kmetov. Načrtovanje postopkov in dejavnosti tematske mreže za ustvarjanje in zbiranje dobrih praks v tematski mreži je bistveno, različne dobre prakse v tem vodniku pa vam ponujajo nekaj zamisli o tem, kako lahko razvijete svoje dejavnosti izmenjave širšega znanja.

„Ocena prednosti in slabosti inovacij je v celoti v rokah uporabnikov: odvisna je od njihovih pričakovanj, interesov in težav, ki jih izpostavljajo.“

EUPIG GRAND PRIX NATEČAJ ZA DOBRE PRAKSE

Skupina za inovacije EUPiG (<https://www.eupig.eu/>) organizira natečaj EU PiG Grand Prix, na katerem več kot 300 proizvajalcev iz celotne EU tekmuje za naziv enega od osmih ambasadorjev. Zmagovalce izberejo regionalne skupine za inovacije v prašičereji (Regional Pig Innovation Group – RPIG), partnerji projekta in deležniki ter jim podelijo naziv ambasador skupine EUPiG (EUPiG Ambassador).

Skupina strokovnjakov za vsako temo projekta izvede strog ocenjevalni postopek, pri katerem preuči tehnične in gospodarske dejavnike, da za vsakega od osmih izzivov izbere pet najboljših

praks. Ti izzivi se opredelijo kot odgovor na izzive v panogi, da lahko prašičerejci razvijejo pravočasne konkretne rešitve.

Osem zmagovalnih ambasadorjev vsako leto predstavi svoje inovacije in najboljše prakse. Skupine RPIG ambasadorjem na primer pomagajo izvesti virtualne ogledе kmetij ter izdelati fotografije in poročila, ki se nato promovirajo na spletnem mestu EUPiG v okviru ustreznih ključnih tem. Ali bi lahko vaša tematska mreža imela korist od česa podobnega? Več informacij si oglejte tukaj:

<https://www.eupig.eu/grand-prix>

Kako ugotovitve raziskav (znanost) vključiti v prakso?

Drugi vir znanja, ki je na voljo vaši tematski mreži, so ugotovitve raziskav, ki jih je mogoče vključiti v kmetijsko ali gozdarsko prakso na podlagi učinkov znanstvenih projektov. Če vaš konzorcij nima obsežnega znanja o temi, ki jo želi obravnavati, lahko „najsodobnejši“ pregled strokovne in sive literature prispeva k uporabi morebitnih rešitev in jo pospeši. Vaši raziskovalni partnerji se morajo osredotočiti na metodologijo za opredelitev in izbiro („usmerjanje“) ustreznih ugotovitev raziskav, ki še niso bile vključene v kmetijsko prakso. To zagotavlja, da se rezultati znanstvenih projektov in praktično znanje združijo kot rešitve za izpolnjevanje najnujnejših potreb uporabnika in razširitev znanja, ki je pripravljeno za uporabo v praksi.

Ko je vaša tematska mreža pridobila pregled znanja znotraj tematske mreže, lahko ugotovite, da ni dovolj zunanjega znanstvenega ali tehničnega strokovnega znanja in so zato potrebni zunanji prispevki. Pri tem bi morali uporabniki in omogočevalci (moderatorji) sodelovati s temi strokovnimi akterji, da razvijejo morebitne učinke, ki zagotavljajo uporabniku prijazne, ustrezne, izvedljive in sprejemljive učinke, ki jih ustvari vaša tematska mreža. Pomembno je, na kateri ravni so zunanji akterji vključeni, to pa je odvisno od konteksta ali učinkov v pripravi. Vloga moderatorja je, da se skupaj z obstoječimi uporabniki in akterji mreže dogovori, kdaj je pravi trenutek za vključitev zunanjih deležnikov. Vaša tematska mreža lahko na primer ugotovi, da potrebujete zunanje deležnike za ustvarjanje okolja, ki bo omogočalo dejansko izvajanje ali povečanje učinkov, kot sta ustrezna ureditev ali sodelovanje znotraj vrednostne verige.

Vendar je mogoče, da vaša tematska mreža ne potrebuje vključevanja drugih zunanjih deležnikov v kateri koli fazi, saj je bilo vse zahtevano strokovno znanje predvideno na začetku projekta, partnerji so bili ustrezno izbrani in cilji tematske mreže niso odstopali od prvotne vizije ali se iz nje razvili. Po potrebi mora vaša tematska mreža obstoječim akterjem omogočati, da prilagodijo svojo vlogo v tematski mreži, ko se

projekt razvija. Zato je med napredovanjem projekta koristno vključiti notranjo oceno in razmislek o vlogi in prispevku vsakega akterja.

PRISTOP „LIJAKA“

Kmetije so kompleksi sistemi z različnimi medsebojno povezanimi podsistemi, ki so vanje vgrajeni. Za obravnavanje te kompleksnosti in upoštevanje medsebojnih povezav ob priznavanju, da so dobre prakse odvisne od konteksta, morajo vaše tematske mreže razmisliti o uporabi sistemskega pristopa. Ključne teme v znanstveni in tehnični literaturi lahko pomagajo usmeriti, poudarjati in podpirati praktično uporabo rešitev ter prednostno razvrstiti potrebe vaših uporabnikov. Usmerjanje je postopek zoženja morebitnih zamisli v specifično raziskovalno vprašanje ali namen. Prisili vas, da kot tematska mreža razmislite o tem, kako lahko celotno sliko ali resnično težavo preoblikujete v preizkus na kmetiji, ki temelji na praksi. Vrh lijaka se začne s pomisleki vaše tematske mreže glede celotne slike. To na primer vključuje potrebo po boljšem odstranjevanju plevela ali obravnavanje vprašanja dobrega počutja živali. Med tem iskanjem boste morda našli vrzel v literaturi. Ali se lahko vaša tematska mreža osredotoči na zapolnitev vrzeli? Bolj kot je lijak zožen, bolj se bo začel udejanjati poudarek vaše raziskave. Oglejte si primer na naslovu:

<http://www.bovine-eu.net/>

ZNANSTVENI BAZARJI

Ključni element projekta OK-Net EcoFeed je bil sodelovanje z ekološkimi rejami monogastričnih živali in mešalnicami krme, da se opredeli trenutna razpoložljivost lokalne ekološke krme za prašiče in perutnino ter oceni, kako je mogoče trenutno razpoložljivost povečati. Da se to omogoči, je bilo v državah, ki sodelujejo v projektu, oblikovanih 10 skupin za inovacije. Te skupine so bile nove ali oblikovane iz obstoječih skupin za prašičerejo in rejo perutnine, sestavljene iz 6–19 članov, vključno s kmeti, svetovalci in predstavniki podjetij za proizvodnjo krme.

Cilj prvega srečanja skupine za inovacije je bil razpravljati o pomembnih inovacijah in zamislih ter začeti zbirati informacije, ki so potrebne v okviru spremljanja. Srečanja skupine za inovacije so pretežno potekala osebno, izvedena je bila spletna anketa, temu pa je sledil

znanstveni bazar v vsaki državi. Cilji znanstvenega bazara so bili uradno poročati skupini o rezultatu prvega srečanja skupine za inovacije, predstaviti pomembne znanstvene informacije ter razpravljati o morebitnih inovativnih rešitvah in povezanih izzivih ali ozkih grlih. Znanstvenih bazarjev se je udeležilo več kot 100 članov skupin za inovacije iz osmih držav, ki sodelujejo v projektu. Zbrani podatki so vključevali tehnične podatke, pomembne za temo projekta, in podatke o tem, kako poteka izmenjava znanja. Podatki so bili izmenjani s člani skupine za inovacije in drugimi partnerji projekta, da bi služili kot podlaga za nadaljnje projektne delo. Moderatorji skupin za inovacije v vsaki državi so izvajali vodenje skupine in zbiranje podatkov.

Za več informacij obiščite:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

Koga vključiti v potrjevanje rezultatov tematske mreže?

Več vključenih primerov dobre prakse končnim uporabnikom in drugim strokovnjakom na terenu omogočajo potrjevanje znanja, ki ga je vaša tematska mreža ustvarila in zbrala. V tem kontekstu se potrjevanje nanaša na to, ali je zbrano znanje „pripravljeno za uporabo v praksi“. To se lahko ugotovi na primer z matriko ali naborom ključnih meril, oblikovanih za ocenjevanje, tj. faza razvoja, uporabnost, dokazan vpliv, dodana vrednost, trajnost ali ponovljivost za uporabo prakse v drugih regijah EU. Koristni sta lahko tudi analiza stroškov in koristi vidikov najboljših praks (rešitev) ter obsežnejša ocena izvedljivosti.

4.3. DELITEV IN RAZŠIRJANJE

Ko so bile dobre prakse opredeljene in potrjene, je naslednji korak njihovo deljenje in razširjanje na akterje zunaj mreže, kot je poudarjeno v poteh izmenjave znanja. Pot 2 in pot 3 predstavljata delitev znanja zunaj obsega vaše tematske mreže. Čeprav so bile vaše dejavnosti razširjanja zasnovane kot del vašega projektnega načrta, z razvojem vaše tematske mreže lahko nastajajo novi kanali ali novo oblikovane mreže ali odnosi, ki jih lahko izkoristite pri razširjanju rezultatov.

Kako razširiti informacije in znanje na ciljne skupine vaše tematske mreže za optimiziranje vpliva in dosega?

Evropska komisija priporoča uporabo nekaterih orodij in kanalov, in sicer mora vsak projekt uporabljati spletno mesto in vsebovati povzetke praks.

(<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Menimo, da je za strategijo razširjanja (in

izkoriščanja) vaše tematske mreže bistveno zagotoviti najboljše ujemanje z vidika konteksta, občinstva in sposobnosti tematske mreže. Najboljše ujemanje vključuje izbiro najučinkovitejših strategij razširjanja, ki prilagajajo in optimizirajo učinke glede na specifične potrebe vaših uporabnikov, ki ustrezajo okoljskim preferencam, v katerih delujete. Prav tako je izjemno pomembno uporabnike vključiti v skupno pretvarjanje znanja v razumljiv jezik in oblike.

Treba je upoštevati učinkovitost kanalov. V nekaterih državah se Twitter dojema kot ustrezn kanal za doseganje kmetov, v drugih državah pa kot manj uporaben. Zato morate za povečanje vpliva in dosega raziskati in ugotoviti, katerim kanalom vaši uporabniki zaupajo. Orodja in kanali za razširjanje, ki jih vaša tematska mreža lahko izkoristi, zajemajo od neposrednega sodelovanja s končnimi uporabniki, sejmov, ekskurzij na kmetije in predstavitev do uporabe prvenstev (kot je opisano v prejšnjem poglavju), srečanj mreže, avdiovizualnih gradiv, kot so videoposnetki in infografike, tiskanih medijev, vključno z informativnimi listi, sporočili za javnost in plakati, ter digitalnimi orodji, vključno z družbenimi mediji (Facebook, Twitter, WhatsApp), spletnimi mesti in bilteni. Tematske mreže so za najučinkovitejša komunikacijska orodja opredelila vizualno gradivo, kot so fotografije, animirani filmi,

videoposnetki in infografike. Vedno bolj priljubljene postajajo tudi poddaje.

Zaključna konferenca je lahko odlična možnost za vašo tematsko mrežo, saj bo združila uporabnike in partnerje za dejavno sodelovanje zunanjih uporabnikov in akterjev. Tako je bilo na primer za zaključno konferenco FERTINNOWA (www.fertinnowa.com/project/) organizirano interaktivno zasedanje o politikah, na katerem so različni akterji (organizacije kmetov, oblikovalci politik, nevladne organizacije, organizacije potrošnikov in raziskovalci) predstavili in izmenjali mnenja o določenih vprašanjih. Še en primer je projekt SheepNet (www.sheepnet.network).

Sistem glasovanja s kodami QR je podpiral vzajemno delovanje med akterji za izbiro praks in orodij za gospodarjenje, pridobljenih neposredno od kmetov in deležnikov. Posledično so se te prakse gospodarjenja dejavno izvajale v okviru projekta SheepNet v vsaki državi članici.

TRANSNACIONALNE DELAVNICE

Konzorcij projekta SheepNet je poskušal razširiti področje uporabe svojih transnacionalnih delavnic tako, da je povabil deležnike iz držav, ki niso vključene v konzorcij. Tako so na delavnicah sodelovali udeleženci iz različnih držav, kot so Madžarska, Izrael, Finska, Nemčija, Brazilija, Portugalska, Severna Irska in Nova Zelandija. Partnerji projekta SheepNet so organizirali izlet po Oceaniji, da bi vzpostavili dolgoročno vzajemno delovanje in morebitna sodelovanja z akterji na področju ovčereje na Novi Zelandiji in v Avstraliji, ki sta največji izvoznici ovčjega mesa na svetu. Tako so zagotovili, da se bodo učinki projekta SheepNet uporabljali zunaj Evrope. Za navdih in več informacij si oglejte : www.sheepnet.network/

UPORABA VIDEOPOSNETKOV ZA RAZŠIRJANJE

Pri analizi trenutnih videoposnetkov za razširjanje znanj tematske mreže so naslednje lastnosti omogočile širši doseg uporabnikov, zato se lahko obravnavajo kot priporočila za ustvarjanje večjega vpliva:

- ☞ **Kmetje in svetovalci s predstavljanjem zgodbe o tematski mreži** ustvarjajo najzanimivejše videoposnetke za končne uporabnike. Na ta način se izkoriščajo tudi obstoječi sledilci in stiki kmetov in svetovalcev, s čimer se poveča prepoznavnost. Tako je na primer videoposnetek tematske mreže OK-Net Arable z naslovom Roller Crimper od 8. februarja 2018 zbral več kot **40.000 ogledov**: https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc
- ☞ **Z gostovanjem videoposnetkov na YouTubeu** boste zagotovili, da bosta doseg in trajanje razširjanja presegala življenjsko dobo projekta. Tako je na primer videoposnetek tematske mreže AgriSpin z naslovom Dutch Potato Farmer Is a First Mover In Using Advanced Technology od 30. maja 2017 zbral več kot **27.000 ogledov**: <https://youtu.be/ULLvevQ5hIU>

- ☞ **Združenja svetovalcev in kmetov, ki promovirajo vaše videoposnetke**, so ključna za ustvarjanje najširšega dosega in zato tudi večjega vpliva. Tako je na primer videoposnetek tematske mreže 4D4F z naslovom Automated Feeding and Climate Control od 25. maja 2017 zbral več kot **13.000 ogledov**: https://youtu.be/C3-_h9KQ3k
- ☞ **Uporaba več kot dveh jezikov** omogoča večje število ogledov. Tako na primer videoposnetek tematske mreže AFINET z naslovom Olive tree pruning in a silvopastoral system: production pruning and frost damage recovery vključuje podnapise v 3 jezikih in je od 9. julija 2019 zbral več kot **8.000 ogledov**: <https://youtu.be/HJFtazeAKTA>
- ☞ **S snemanjem videoposnetka na kmetiji in polju** boste ustvarili najzanimivejše lokacije. Tako je na primer videoposnetek tematske mreže Inno4Grass z naslovom Managing dairy cows at grass with robotic milkers od 14. maja 2019 zbral več kot **7.000 ogledov**: https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8

UPORABA POVZETKOV PRAKS

Namen enotne oblike EIP-AGRI je omogočiti pretok znanja o inovativnih in praktično usmerjenih projektih vse do konca projekta ter kmetom, gozdarjem, svetovalcem ali vsem zainteresiranim strankam zagotoviti kratke in zgoščene praktične informacije v tako imenovanih „povzetkih praks“. Ti povzetki praks so osrednje orodje za širjenje znanja, ki so ga ustvarile tematske mreže in drugi projekti raziskav in inovacij v okviru programa Obzorje 2020.

Enotna oblika EIP je sestavljena iz nabora osnovnih elementov, ki so značilni za projekt, in vključuje enega (ali več) povzetkov/-ov praks. Povzetki praks „prav tako povečajo prepoznavnost vključenih akterjev ter omogočajo merjenje vpliva in nagrajevanje dela raziskovalcev za uporabnost v praksi, in sicer z uporabo primerljivega pristopa do povzetkov raziskav v strokovno pregledanih revijah“.

Številne tematske mreže so izkoristile priložnost za oblikovanje povzetkov praks, da bi svoje

učinke povzele v zanimivih informativnih listih in videoposnetkih, shranjenih v repozitoriju za posamezen projekt. Tako so na primer praktične in strokovne inovacije projekta INCREDIBLE, ki si zaslužijo razširjanje, povzete na dvostranskih informativnih listih. Besedilo informativnih listov je razdeljeno na šest poglavij. Besedilo iz poglavij „Rezultati“ in „Priporočila“ informativnih listov je kopirano v povzetku prakse. Oglejte si primere:

<https://repository.incredibleforest.net/>

Pri projektu Hennovation so bila sestavljena tehnična navodila:

<http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

Spodaj je naveden primer „povzetkov praks“, oblikovanih v okviru projekta OK-Net Arable:

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

Več projektov je predstavljenih tudi na YouTubeu, kjer svoje povzetke praks razširjajo v obliki kratkih videoposnetkov, na primer Inno4Grass:

https://www.youtube.com/channel/UCjUeGlih6a_i3YCzN3izlPw

Why for fattening organic pigs

Problem

According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide food derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.

Solution

Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (Figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.

Benefits

- Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility.
- It promotes feed intake in the post-weaning period.
- Whey fosters animal performance and gut health.
- Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs.

Practical recommendation

- Whey is a quite seasonal product, hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened.

Figure 1: Whey in a cheese factory. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Figure 2: Fatteners drinking whey. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Whey for fattening organic pigs. Ecovalia & Universidad de Córdoba. OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

- They can deteriorate very easily; two storage tanks are needed for hygiene reasons.
- Do not feed whey stored over 2 days.
- Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter of salt.
- Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered.
- Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.

Further information

Video

- The video “[Whey for the pigs](#)” shows pigs drinking whey.
- The video “[Suero lácteo en la alimentación de cerdos | La Finca de Hoy](#)” (Spanish) shows pigs drinking whey.

Further reading

- EWPA (n/d). [Whey in animal nutrition](#). A valuable ingredient.
- Rodríguez-Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: *La fertilidad de la Tierra*, Vol 31, pp. 12-15.
- Scholten, R., van der Peet-Schwering, C., den Hartog L., Schrama, J. and Versteegen, M. (2001). Uso de diestas líquidas y co-productos lácteos para porcino. In: ANAPORC, Vol 209, pp. 101-116.

Weblinks

- Further documents can be found on the [Organic Farm Knowledge](#) website.

About this practice abstract and OK-Net EcoFeed

Publishers: Asociación Valor Ecológico – Ecovalia, Avenida Diego Martínez Barrio 10, módulo 12, ES-41013 Sevilla, www.ecovalia.org
 Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabanales, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
 Ackertstrasse 113, Postfach 219, CH-3070 Frick
 Phone: +41 82 869 72 72, info.us@fiol.org, www.fibl.org
IFOAM EU, Rue du Commerce 124, BE-1000 Brussels
 Phone: +32 2 280 12 23, info@ifoam.eu.org, www.ifoam.eu.org
Authors: Carolina Reyes-Palomo, Santos San-Fernández, Cipriano Díez-Gaona, Manuel Sánchez-Rodríguez, Vicente Rodríguez-Estévez, Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Universidad de Córdoba, Spain

Contact: vrstestvez@uco.es

Permalink: [Organic-farmknowledge.org/tool/38117](https://organic-farmknowledge.org/tool/38117)

OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project is running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed for monogastrics.

Project website: ok-net-eucofeed.eu

Project partners: IFOAM EU Group (project coordinator), BE: Aarhus University (ICHOFF), DK: Organic Research Centre (ORC), UK: Institute of Agriculture and Horticulture (IAH), FR: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH: Bioland, DE: Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), IT: Domus Jozsa OS, AT: Swedish University of Agricultural Sciences, SE: ECOVALIA, ES: Soli Association, UK:

© 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773551. This communication only reflects the author's views. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

RAZŠIRJANJE REZULTATOV PREK SREDIŠČA ZNANJA

Glede na različne stopnje namakanja je bila pripravljena Biblija namakanja (Fertigation Bible) (glejte sliko), ki opisuje različne tehnologije, povezane z vsemi vidiki namakanja na teh stopnjah znotraj EU. Opisani so namen, načela, stroški in koristi ter regije, sistemi, obratovalni pogoji in tehnike 125 tehnologij. Biblija namakanja je rezultat soustvarjanja in zbiranja znanja 23 organizacij v 10 državah. Za več informacij in ogled biblije obiščite:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

LOKALNO RAZŠIRJANJE PREK REGIONALNIH VOZLIŠČ

Ustvarjanje regionalnih vozlišč je ključni del delovanja tematske mreže SKIN v partnerskih državah in regijah z vključevanjem vse večjega števila deležnikov na regionalni ravni.

V regijah, v katerih so skupine in mreže že vzpostavljene, bo morda koristno graditi na njih, saj bo to lahko prineslo „hitre koristi“ z uporabo obstoječih stikov in partnerstev za razširjanje ključnih sporočil ciljnemu občinstvu. Zamisel je, da:

- Se lokalne skupnosti oblikujejo na podlagi vira znanja o kratkih dobavnih verigah hrane s skupnim dostopom in da
- Se spodbudi/olajša sodelovanje na regionalni ravni

Cilj je stalno spodbujati širšo skupnost deležnikov k sistemskemu uvajanju inovacij v kratkih verigah preskrbe s hrano, namesto da se to prepusti pobudi nekaj akterjev. Ali bi v svoji tematski mreži lahko razvili tak regionalni pristop?:

<http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. IZKORIŠČANJE REZULTATOV

Izkoriščanje pomeni, da uporabniki uporabljajo rezultate in učinke vaše tematske mreže. Na voljo je obsežna zbirka znanstvene literature o uporabi/sprejemanju, prilagajanju in vključevanju novega znanja na kmetiji, kar pomeni, da je to kompleksen, nelinearen proces. Izkoriščanje je torej tesno povezano z vplivom.

Kako povečati sprejemanje in uporabo rezultatov tematske mreže s strani uporabnikov?

Kot je razloženo v poglavju 2.3, se največja raven sprejemanja na splošno doseže, če so uporabniki dejavno vključeni v procese učenja in ustvarjanje znanja. Nadaljnje vključevanje uporabnikov za ustvarjanje odgovornosti in poistovetenje je mogoče doseči z izvajanjem delavnic za potrjevanje uporabnikov. Sprejemanje rezultatov je mogoče spodbujati tudi z uporabo tekmovanj in izzivov, s katerimi se uporabnike spodbuja k uporabi rezultatov tematske mreže v praksi.

Razmislite o povečanju dosega izkoriščanja tematske mreže tako, da spodbudite dobre prakse v okviru usposabljanja in izobraževanja. To na primer vključuje usposabljanje za svetovalce, poklicne šole in programe vseživljenjskega učenja. Drugi primeri rezultatov ambicioznega izkoriščanja zajemajo 1) vključitev rezultatov v nacionalno politiko, 2) uporabo rezultatov v evropskih uredbah in 3) začetek izvajanja novih raziskav na podlagi potreb. Ali je vaša tematska mreža uporabila vse možne poti izkoriščanja?

IZKORIŠČANJE ZA HITRE KORISTI

Izkušnje iz prejšnjih in obstoječih dejavnosti tematskih mrež kažejo naslednje mehanizme izkoriščanja za hitre koristi:

- ☞ Uporabite vodilne ambasadorje, da motivirate uporabnike, ki jih je težje doseči, ter povečate prepoznavnost in verodostojnost učinkov izmenjave znanja.
- ☞ Uporabite obstoječe skupine kmetov ter spremljajte kmetije ali forume za razprave, da boste izmenjavali znanje s kmeti, ki so novi končni uporabniki.
 - ☞ Uporabite obstoječe mreže kmetov
- ☞ ali vplivneže ter obstoječe in zaupanja vredne načine komuniciranja s končnimi uporabniki, ki temeljijo na obstoječih infrastrukturah izkoriščanja.
- ☞ Izkoristite obstoječe transnacionalne in nacionalne delavnice, dogodke, konference in industrijske predstavitvene dogodke ter mednarodne izmenjave za svetovalce.
- ☞ Za povečanje sodelovanja z novimi končnimi uporabniki vključite funkcijo ocenjevanja dejavnosti ali učinka izmenjave znanja.
- ☞ Sodelujte z drugimi projekti in delujte v sinergiji z dejavnostmi izkoriščanja.

IZZIVI PRI RAZŠIRJANJU IN IZKORIŠČANJU

Pri razširjanju in izkoriščanju se pojavijo štirje izzivi:

- ☞ Jezik
 - ☞ Zaupanje in verodostojnost
 - ☞ Konkurenca in intelektualna lastnina
 - ☞ Pomanjkanje veščin moderiranja
- ☞ **Jezik** je glavni izziv, pri katerem je treba rezultate razširiti zunaj prvotnih končnih uporabnikov (pot 1), da se razširijo in razpršijo (pot 2 in pot 3) po vsej EU. Izjemno pomembno je prevajanje iz glavnega jezika projekta (pot 1) v druge jezike (pot 2 in pot 3). Številne delavnice projekta se izvajajo v angleščini, kar odvrča končne uporabnike, ki ne govorijo angleško. Gradiva za izmenjavo znanja morajo biti prav tako prevedena v čim več jezikov, da se omogoči večji vpliv. Organiziranje regionalnih navzkrižnih izmenjav ali delavnic na državni ravni je učinkovit način za premagovanje tega izziva.
- ☞ **Zaupanje** v vir informacij in njegovo **verodostojnost** je pomemben dejavnik za uporabo znanja. Zelo učinkovite so informacije od zaupanja vrednih posameznikov ali ustno obveščanje. Kmetje in gozdarji bodo pogosto uporabili različne vire za različne vrste informacij glede na svoje izkušnje/dojemanja/prednostne izbire. Tako se bodo na primer osebno ali prek aplikacije WhatsApp pogovorili s svojim sosedom, ko se bodo pri njihovem govedu pojavile težave s kopiti, če pa se bodo pri govedu pojavile dihalne težave, se bodo obrnili na lokalnega veterinarja.
- ☞ **Tekmovanje** med kmeti lahko ovira izmenjavo inovacij, zlasti v določenih sektorjih. Če obstajajo kakršne koli težave, povezane z intelektualno lastnino, to predstavlja oviro. Vse informacije niso brezplačne, zato je izmenjava podatkov lahko ovira in bo vaša tematska mreža morala razmisliti o tem, kako obravnavati komercialni vidik znanja. Na začetku procesa soustvarjanja in zbiranja znanja morate razumeti in vedeti, kakšen je vaš položaj.
- ☞ **Pomanjkanje veščin moderiranja** v kmetijskem sektorju je še en izziv, ki ga bo vaša tematska mreža morala obravnavati za učinkovito razširjanje in izkoriščanje. Svetovalci so do neke mere sposobni moderirati, vendar omogočanje procesov soustvarjanja in zbiranja znanja pri poti 1 lahko pomeni izziv v smislu neodvisnosti svetovalca in odstopanja od tradicionalnih oblik prenosa znanja od zgoraj navzdol. Oglejte si projekt „i2connect“ (<https://i2connect-h2020.eu/>), ki obravnava vloge, veščine in sposobnosti svetovalcev za interaktivne inovacije v EU. Katero novo znanje lahko pridobite iz njihovih rezultatov?

IZZIV ODPRTIH INOVACIJ

V okviru projekta INCREDIBLE je bil predstavljen izziv odprte inovacije (Open Innovation Challenge), katerega namen je bil izbrati pet najinovativnejših poslovnih idej, ki bi lahko povečale okoljsko, gospodarsko ali družbeno vrednost petih različnih mediteranskih nelesnih gozdnih proizvodov. Kandidati so morali predstaviti poslovne rešitve za spopadanje z enim od prednostnih izzivov, ki so jih predhodno opredelili deležniki.

Pet zmagovalcev, ki so jih partnerji konzorcija izbrali glede na možni vpliv in trajnost poslovnih idej, je bilo povabljenih, da se udeležijo programa za pospeševanje poslovanja v okviru projekta INCREDIBLE, ki ga je partner projekta INCREDIBLE ETIFOR zasnoval

skupaj z mednarodno skupino vodilnih podjetij in strokovnjakov za nelesne gozdne proizvode. Ta 10-dnevni intenzivni program usposabljanja je tem nastajajočim podjetjem pomagal izboljšati poslovni načrt, ustvariti ali izboljšati strategijo trženja, opredeliti potencialne stranke in izboljšati svojo poslovno mrežo. Brezplačno je potekal v kampusu Agripolis (Padova, Italija), potne stroške pa je kril projekt.

Udeleženci so imeli priložnost, da na predavanjih, delavnicah, industrijskih obiskih in seminarjih ob podpori mentorjev in strokovnjakov za usmerjanje spodbudijo razmišljanje in razvoj zamisli. Za navdih in več informacij si oglejte:

www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

GRADIVA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Učinki izobraževanja in usposabljanja so na voljo na spletnem mestu projekta AGRIFORVALOR ter so bili uporabljeni za podporo delavnice, akademije za usposabljanje in dejavnosti mentorstva v okviru projekta AGRIFORVALOR. Gradiva za usposabljanje se bila zasnovana za podporo treh faz podpore biopodjetjem, ki jo zagotavlja akademija usposabljanja AGRIFORVALOR, in sicer:

- ☞ **Modul 1:** Strategija in organizacija
- ☞ **Modul 2:** Razvoj socialnih podjetij
- ☞ **Modul 3:** Poslovno načrtovanje in poslovni modeli
- ☞ **Modul 4:** Komercializacija in

intelektualna lastnina

- ☞ **Modul 5:** Finance in trženje
- ☞ **Modul 6:** Mreženje in pogajanja

Vsak modul vsebuje ozadje in pregled teme ter študije primerov v zvezi z biotehnoškimi industrijskimi panogami in delovne liste za uporabo med delavnicami za usposabljanje. Kakšna gradiva za izobraževanje in usposabljanje lahko vaša tematska mreža izdelata?

Gradiva za usposabljanje v okviru projekta AGRIFORVALOR lahko najdete v razdelku Academy območja Downloads na spletnem mestu:

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

5. MERJENJE VAŠEGA VPLIVA IN TRAJNOST TEMATSKE MREŽE

5.1. MERJENJE VPLIVA

Kako razviti vizijo vpliva tematske mreže?

Ali ste preučili vpliv svoje tematske mreže na več ravneh? To na primer vključuje okoljski, družbeni in gospodarski vpliv. Že na začetku projekta morate razviti vizijo vpliva. Da je boste lažje oblikovali, preučite naslednje vplive za svojo tematsko mrežo:

- ☞ Kako prispevate k zbiranju in širjenju lahko dostopnega, praktično usmerjenega znanja o izbranem tematskem področju, vključno s pripravo čim večjega števila ustreznih in uporabnih povzetkov praks v enotni obliki EIP-AGRI ter čim večje količine avdiovizualnega gradiva?
- ☞ Kako dolgoročno – tudi po koncu obdobja trajanja projekta – ohranjate praktično znanje, zlasti z uporabo čim večjega števila poti izmenjave znanja prek glavnih zaupanja vrednih kanalov razširjanja in izkoriščanja, ki jih kmetje/gozdarji najpogosteje uporabljajo in ustrezajo namenom izobraževanja in usposabljanja?
- ☞ Kako na geografsko uravnotežen način povečujete pretok praktičnih informacij med kmeti/gozdarji v Evropi ter pri tem ustvarjate prelivanje znanja in upoštevate razlike med geografskimi območji?
- ☞ Kako pri končnih uporabnikih dosegate večje sprejemanje zbranih rešitev in posledično razširjanje in izkoriščanje znanja v mreži, ki je intenzivnejše in ima večji vpliv?
- ☞ Ali ste spodbujali prihodnje raziskave za zapolnitev vrzeli v trenutni bazi znanja?

Kako meriti vpliv v smislu uporabe rezultatov tematske mreže v življenjskem ciklu projekta?

Čeprav je težko izmeriti vpliv v smislu uporabe rezultatov tematske mreže s strani končnega uporabnika, obstaja nekaj kazalnikov vpliva, ki jih lahko določite v fazi zasnove. Denimo število končnih uporabnikov, ki so vključeni v posamezno dejavnost izmenjave znanja, in, če imate to zmožnost, anketiranje končnih uporabnikov po sodelovanju z vašo tematsko mrežo, da ocenite vpliv izmenjave znanja.

Vpliv vaše tematske mreže se močno kaže v tem, kako kmetje, gozdarji in svetovalci izkoriščajo najboljše prakse in metodologije na kmetiji in na polju ter kako se programi usposabljanja in izobraževanja in gradiva, ki jih je razvila vaša tematska mreža, uporabljajo, na primer v poklicnih šolah in programih vseživljenjskega učenja.

Da bi ocenili svoj vpliv, lahko izvedete vaje za razmislek, posvetovanja in ankete med projektom, na primer ankete sredi projekta za omogočanje izboljšav in popravkov programa, ter podrobni razmislek in oceno v fazi nadaljnjega spremljanja projekta. Tako boste lahko ocenili uspeh in vpliv rezultatov vaše tematske mreže v zvezi s tem, ali jih ciljne skupine končnih uporabnikov dejansko uporabljajo (poti 1, 2 in 3).

Ker trenutno ni nobene uradne platforme za naknadno ocenjevanje vaše tematske mreže, smo na podlagi praks trenutnih tematskih mrež in njihovih pričakovanih rezultatov razvili nekaj nadomestnih kazalnikov učinka in vnosa, ki jih lahko uporabite kot kontrolni seznam. Ti kazalniki se nanašajo na več vidikov vaše tematske mreže, denimo vsebino, namen, znanje, shranjevanje, komunikacijo in razširjanje ter pristop z več akterji. Več področij uporabite, večja je možnost, da bodo poti izmenjave znanja vaše tematske mreže ustvarile večji vpliv in zagotovile trajnostne rezultate.

GRADIVO ZA RAZŠIRJANJE IN IZKORIŠČANJE	KVALITATIVNI KAZALNIK VPLIVA	KVANTITATIVNI KAZALNIK VPLIVA
BESEDILNI DOKUMENTI S SLIKAMI/INFOGRAFIKAMI	Jasno področje uporabe, praktično usmerjena, tehnična vsebina, povezana s potrebnimi kmetov/gozdarjev	☞ Količina gradiva za razširjanje s praktično usmerjenim znanjem v lahko razumljivem in lokalnem jeziku
PODDAJE	Kratke poddaje, ki pojasnjujejo rešitev kmetove ali gozdarjeve težave	☞ Število poddaj, ki je na voljo prek aplikacij ☞ Število prenosov/statistika pretočnega predvajanja
VIDEOPOSNETKI	Videoposnetki s terena o praktičnem znanju, v katerih nastopajo kmet/gozdar/svetovalec in/ali ključni posrednik z vzpostavljeno mrežo	☞ Število razširjenih videoposnetkov ☞ Število prenosov/statistika pretočnega predvajanja
MODULI USPOSABLJANJA	Moduli usposabljanja (PowerPointove predstavitve z besedilom/videoposnetki), usmerjeni v svetovalce s praktičnim znanjem na podlagi potreb kmetov	☞ Število modulov usposabljanja ☞ Število prenosov/statistika pretočnega predvajanja ☞ Število oseb, ki uporabljajo modul usposabljanja
SPLETNI SEMINARJI	Interaktivni spletni seminarji za kmete/gozdarje in svetovalce, ki omogočajo vzajemno izmenjavo	☞ Število spletnih seminarjev ☞ Število udeleženih kmetov, gozdarjev/svetovalcev
KANALI	KVALITATIVNI KAZALNIK	KVANTITATIVNI KAZALNIK
OBIČAJNI KANALI	Uporaba virov, ki jim uporabniki zaupajo, npr. kmetijski tisk, lokalni radio, študijski dnevi, znana spletna mesta svetovalnih centrov, organizacije kmetov, kmetijske zbornice	☞ Število dejavnosti razširjanja prek običajnih kanalov
MULTIPLIKATORJI/ POSPEŠEVALCI	Uporaba multiplikatorjev, ki so povezani z vzpostavljenimi mrežami, kot so organizacije, povezane s sektorjem, vključevanje skupin končnih uporabnikov, kot so operativne skupine, nacionalne in regionalne mreže (npr. nacionalne mreže za podeželje)	☞ Število multiplikatorjev, ki so vključeni v dejavnosti razširjanja
OBISKI ZA NAVZKRIŽNO IZMENJAVO	Obiski za navzkrižno izmenjavo izkušenj o praktičnih inovativnih rešitvah	☞ Število obiskov za navzkrižno izmenjavo ☞ Število vključenih kmetov/gozdarjev/svetovalcev
PREDSTAVITVENI DOGODKI	Predstavitve novih metodologij, tehnologij in najboljših praks na kmetiji	☞ Število predstavitvenih dogodkov
IZOBRAŽEVALNE USTANOVE	Povezave z obstoječimi izobraževalnimi pobudami in programi vseživljenjskega učenja	☞ Število povezav z lokalnimi pobudami za usposabljanje in izobraževalnimi programi za kmete/gozdarje in svetovalce
SPLETNE PODATKOVNE ZBIRKE	Razpoložljivost gradiv za razširjanje za kmete/gozdarje o podatkovnih zbirkah, ki omogočajo odprt dostop in preprosto iskanje	☞ Število kmetov/gozdarjev in svetovalcev, ki uporabljajo podatkovno zbirko

5.2. IZBOLJŠANJE TRAJNOSTI

Kako izboljšati trajnost pridobljenih rezultatov in vzpostavljene mreže?

Vzpostavljanje samozadostne in motivirane skupnosti tematske mreže z razvojem skupne podatkovne zbirke je pomembno za zagotavljanje dolgoročnega upravljanja in stalnosti. Primer je e-repozitorij Organic Farm Knowledge (<https://organic-farmknowledge.org/>, glejte spodnje dobre prakse), ki je bil vzpostavljen med projektom mreženja in ga od takrat uporabljajo številni drugi akterji.

Treba je razmisliti o vzpostavitvi spletnega mesta tematske mreže na obstoječem spletnem mestu

namesto ustvarjanja novega spletnega mesta, da se izkoristi obstoječi promet končnih uporabnikov. Tako je na primer tematska mreža 4D4F uporabila obstoječo podatkovno zbirko o senzorjih. Poleg tega se pri projektu Organic PLUS nekateri rezultati shranjujejo v obstoječo francosko podatkovno zbirko („Biobase“ in podatkovno zbirko EU „Organic e-prints“) z arhivi z odprtim dostopom. Ključni partnerji si prizadevajo ohranjati to podatkovno zbirko in jo posodabljati. Eden od glavnih izzivov je prepričati organizacijo, da bo gostila podatkovno zbirko z odprtim dostopom in jo redno posodabljala. Tema tematske mreže in vrste učinkov so prav tako lahko pomemben dejavnik, saj se na primer teme, ki imajo širši družbeni pomen običajno dlje časa ohranijo.

E-REPOZITORIJ ZNANJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE ORGANIC FARM KNOWLEDGE

Platformo Organic Farm Knowledge sta razvili dve tematski mreži, OK-Net Arable in OK-Net EcoFeed, v sodelovanju s tremi inštituti (FiBL, ICROFS in IFOAM EU), ki so zavezani k njeni trajnosti.

Platforma zagotavlja dostop do širokega nabora orodij in virov o ekološkem kmetovanju za izboljšanje pridelave. Poleg tega služi kot virtualno zbirališče za čezmejno učenje. Platforma spodbuja izmenjavo znanja med kmeti, kmetijskimi svetovalci in znanstveniki z namenom povečanja produktivnosti in kakovosti ekološkega kmetovanja po Evropi.

Spletno mesto ponuja jasno krmarjenje po menijih in omogoča prevajanje vsebin v različne jezike (samodejno ustvarjeno). Na domači strani so v središču funkcija iskanja in

tri najpomembnejše kategorije informacij, kar uporabniku omogoča, da takoj razišče vsebino znotraj ene od teh kategorij ali poišče določeno vsebino.

Spletno mesto je odzivno in dobro deluje na namiznih računalnikih in mobilnih napravah. Novice na domači strani so zanimive predvsem za končnega uporabnika, informacije o projektih, na katerih temelji e-repozitorij (OK-Net EcoFeed in OK-Net Arable), pa so navedene v razdelku „about“ (o nas).

Končni uporabnik ima preprost dostop do krmarjenja in lahko uporabi sekundarno orodje za krmarjenje pod naslovom strani, ki ga obvešča, kje je na spletnem mestu:

<https://organic-farmknowledge.org/>

POVEČEVANJE VPLIVA Z MREŽO EURODAIRY

Model tematske mreže EuroDairy je uporabil obstoječa razmerja na regionalni ravni za združevanje operativnih skupin/mrež za inovacije z več akterji. Tukaj je nekaj nasvetov tematske mreže EuroDairy za povečanje vpliva vaših tematskih mrež:

- ☞ Ustvarite mrežo inovativnih poskusnih kmetov in centrov za prenos znanja, da prikažete inovacije in najboljše prakse.
- ☞ Vključite poskusne kmete, kmetijske svetovalce in strokovnjake v dejavnost izmenjave znanja in orodij znotraj in zunaj nacionalnih/regionalnih meja.
- ☞ Vzpostavite spletno platformo učenja in komunikacije za promocijo dogodkov,

obveščanje o učinkih, predstavitev tehničnih vsebin, usmerjanje do drugih virov informacij ter sporočanje pričevanj končnih uporabnikov konkurentom in drugim ustreznim akterjem.

- ☞ Organizirajte mednarodne in čezmejne delavnice s poskusnimi kmeti, da jim na podlagi primerjalno analiziranih podatkov, zbranih v okviru projekta, posredujete ugotovitve in vpoglede ter z njimi razpravljate o uspešnosti njihovega finančnega upravljanja in upravljanja virov.

Kaj se lahko naučite iz pristopa EuroDairy? Za več informacij si oglejte:

<https://eurodairy.eu/>

Če povzamemo, takoj na začetku zasnove projekta je potrebno razmisliti o povečanju vpliva in trajnosti svoje tematske mreže in njenih rezultatov. Ključno je razumevanje vpliva in trajnosti, saj ocena projekta na ravni EU vključuje vpliv. Ključna področja, na katera se morate osredotočiti, so:

- ☞ povezovanje z obstoječimi mrežami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni;

- ☞ vključevanje lokalnih skupin končnih uporabnikov, kot so operativne skupine;
- ☞ povezovanje z izobraževalnimi pobudami;
- ☞ ohranjanje delovanja spletnega mesta po koncu projekta;
- ☞ ohranjanje delovanja mreže prek družbenih medijev (kar je ceneje od dogodkov v živo); sodelovanje s projektom EURAKNOS za oblikovanje baze znanja po načelu „vse na enem mestu“.

5.3. BAZA ZNANJA EURAKNOS/ EUREKA FARM BOOK

Kako lahko vaša tematska mreža uporablja bazo znanja Farm Book?

Za zagotavljanje trajnosti učinkov tematske mreže po obdobju financiranja projekta je cilj projekta EURAKNOS razviti osrednjo podatkovno zbirko, ki bo omogočala razpoložljivost dela in rezultatov vaše tematske mreže tudi po koncu njenega življenjskega cikla. Ker je to večletni načrt, je model podatkovne zbirke EURAKNOS pomemben korak, ki bo omogočil, da bo vaša tematska mreža prispevala k temu končnemu cilju.

Cilj omogočanja dolgoročne razpoložljivosti rezultatov vaše tematske mreže je mogoče doseči z uporabo trdnega modela, ki zagotavlja dobro strukturiran, formalni opis subjektov, lastnosti subjektov in odnosov, ki so ključni za opis digitalnih učinkov tematske mreže. Na podlagi tega obstajajo tri možnosti, povezane z morebitnim prispevkom modela repozitorija EURAKNOS k prihodnjim prizadevanjem

tematske mreže:

- ☞ **Prva možnost:** Tematska mreža razvija in vzdržuje svojo bazo znanja, vendar se njen učinek strukturira na podlagi smernic modela EURAKNOS. To bo omogočilo, da bo baza znanja EURAKNOS v prihodnosti vključevala učinek tematske mreže.
- ☞ **Druga možnost:** Tematska mreža razvija in vzdržuje svojo bazo znanja ob uporabi (ustrezno prilagojenega/razširjenega) modela EURAKNOS, vzporedno s tem pa se shrani v bazi znanja EURAKNOS in s tem da na voljo tudi učinek. To je vmesni korak, dokler ni razvita tretja možnost.
- ☞ **Tretja možnost:** Tematska mreža lahko dostopa do učinka, ki je na voljo v repozitoriju EURAKNOS, z izkoriščanjem aplikacijskega programskega vmesnika (API)¹. Vmesnik API bo omogočil, da tematska mreža v podatkovno zbirko EURAKNOS shrani svoj učinek in ga da na voljo na svojem spletnem mestu.

¹ Aplikacijski programski vmesnik je računalniški vmesnik do programske komponente ali sistema, ki določa, kako jo/ga lahko druge komponente ali sisteme uporabljajo, in sicer tako, da opredeljuje vrste klicev ali zahtev, ki jih je mogoče ustvariti, način, kako jih je mogoče ustvariti, oblike zapisa podatkov, ki jih je treba uporabiti, pravila, ki jih je treba upoštevati, itd.

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Popravki v Vodniku po tematskih mrežah za raziskovalce/addendum

V tabeli 1 so navedeni popravki, narejeni v dodatku k Vodniku po tematskih mrežah za raziskovalce in v spletni angleški različici. Dodatek lahko natisnete in dodate k tiskani različici vodnika. Preveden bo v vse jezike, v katere je bil preveden Vodnik, različica vsakega prevoda, vključno z dodatkom, pa bo naložena na platformo [Horizon Results Platform](#) v začetku leta 2022.

Preglednica1. Popravki narejeni v dodatku k Vodniku po tematskih mrežah za raziskovalce in in v angleški različici dostopni na spletu

Stran, mesto	Vrstica	Napaka	Popravek
2, Uvod	23	Manjkajoča informacija	Dodan tekst (vrstica 23) Ta vodnik temelji na najboljših praksah tematskih mrež financiranih v okviru Obzorja 2020. Čeprav je novi program Horizon Europe redefiniral koncepte, ostajajo predstavljene najboljše prakse v tem priročniku še vedno relevantne in aktualne za načrtovanje in izvajanje tematskih mrež tudi v novem programu..
2	Spodaj	Manjkajoča informacija	Dodan tekst: EURAKNOS je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 817863. Za vsebino te publikacije so izključno odgovorni projektni partnerji in ne odraža nujno mnenja Evropske unije.
5, desno	6-7	Tako mora na primer vsak projekt imeti spletno mesto s povzetki praks.	Tako mora na primer, vsak projekt z več akterji pripraviti kratke opise (povzetke) praks (PA).
8, desno	7	SmartProtect - pametno kmetijstvo za inovativno zelenjadarstvo	SmartProtect - pametno kmetijstvo za inovativno varstvo rastlin v zelenjadarstvu: izkoriščanje naprednih metod in tehnologij
16, naslov	1	Uporaba družbenih medijev za komunikacijo o projektu	Uporaba socialnih omrežij in drugih kanalov za obveščanje o projektu
22, levo	Bottom	Evropska komisija priporoča uporabo nekaterih orodij in kanalov, in sicer mora vsak projekt uporabljati spletno mesto in vsebovati povzetke praks.	Evropska komisija priporoča uporabo določenih orodij in kanalov, zlasti pa mora vsak projekt pridobljeno znanje posredovati v obliki kratkih opisov (povzetkov) praks (PA).
22, desno	15	Orodja in kanali za razširjanje...	Orodja in kanali za razširjanje in obveščanje...
22, desno	24	Tematske mreže so za najučinkovitejša komunikacijska orodja...	Tematske mreže so za najučinkovitejša diseminacijska in komunikacijska orodja...
27, levo	Spodnji okvir, levo zgoraj	V okviru besedila o gradivu za izobraževanje in usposabljanje manjka:	Za boljšo uporabo znanj ustvarjenih v tematskih mrežah za namene usposabljanja in izobraževanja je treba za ta namen izdelati posebna gradiva. Na primer:
27, levo in desno	spodaj	Dodan tekst	Druge poti izkoriščanja/uporabe: Ukrepi upoštevajo uporabo rezultatov projekta v nadaljnjih raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih, projektih ali orodjih bodisi s strani konzorcijskih partnerjev bodisi zainteresiranih tretjih oseb. V primeru tematskih mrež je učinkovita nadaljnja uporaba rezultatov projekta odvisna od aktivnega sodelovanja uporabnikov ter od dobrega upravljanja z inovacijami. Tematske mreže so namreč bolj osredotočene na izmenjavo obstoječega znanja, najboljših praks, metodologij in inovativnih rešitev in ne na (so)ustvarjanje novega znanja. Primer. v okviru tematske mreže AgriSpin (Prostor za inovacije v kmetijstvu) je bila razvita metodologija navzkrižnih obiskov, ki se naprej uporablja v drugih nacionalnih ali evropskih projektih, kot je NEFERTITI (Mreža evropskih kmetij za plodnejše izmenjave znanj in pospeševanje inovacij preko demonstracije znanj). Raba rezultatov tematskih mrež prav tako lahko vodi do uporabe novega izdelka ali storitve in/ali vpliva na družbene dejavnosti in spremembe politike preko inovacij v kmetijstvu.

Stran, mesto	Vrstica	Napaka	Popravek
28, desno	3 prvi odstavek	Tekst je bilo potrebno izboljšati	<p>Popravljen teks:</p> <p>Vpliv (projekta) pomeni širšo družbeno, finančno ali okoljsko kumulativno spremembo v daljšem časovnem obdobju. Merjenje vpliva je zahtevno. Učinka ni mogoče doseči niti izmeriti v časovnem obdobju projekta. Kljub temu, da je vpliv ključnega pomena in v interesu tematske mreže, je večinoma izven nadzora in nanj ni mogoče neposredno vplivati. Tematska mreža lahko le oceni verjetnost vpliva.</p> <p>Da bi vpliv dosegli, lahko tematska mreža rezultate (izdelke) ustvari in jih podpira (kratkoročne do srednjeročne spremembe situacije). Najpomembnejše za tematske mreže je, da je cilj jasen, kajti le tako je mogoče opredeliti produkte in izide. Čim bolj natančno, tem bolje, in na tej osnovi je mogoče oblikovati kazalnike – kvalitativne in kvantitativne. Dobro opredeljeni kazalniki lahko merijo, ali je bil dosežen cilj, mobiliziran vir ali dosežen učinek. Uporabni kazalniki so SMART: specifični, merljivi, razpoložljivi, ustrezni in časovno omejeni. Pravi vpliv ali prevzem rezultatov (izidov) tematskih mrež je mogoče izmeriti le v fazi naknadnega spremljanja, npr. z uporabo anket, intervjujev ali srečanj itd. s končnimi uporabniki.</p>
28, desno	Zadnji dve vrstici	“...da bodo poti izmenjave znanja vaše tematske mreže ustvarile večji vpliv in zagotovile trajnostne rezultate.”	“...da bodo poti izmenjave znanja vaše tematske mreže prinesle trajnostne rezultate in ustvarile večji učinek”
29	Naslovne vrstice preglednice	Popravek teksta “kazalnik vpliva”	“Kazalnik produktov”
30, desno	Spodnja alineja	Sodelovanje s projektom EURAKNOS za oblikovanje baze znanja po načelu “vse na enem mestu”	Sodelovanje s trenutnimi in bodočimi projekti, ki temeljijo na rezultatih projekta EURAKNOS, za oblikovanje repozitorija znanja po načelu “vse na enem mestu”, npr. EUREKA
31, levo		Nov odstavek	<p>Digitalno sodelovanje med tematskimi mrežami, operativnimi skupinami in drugimi različnimi akterji v okviru evropskih sistemov kmetijskega znanja in inovacij (AKIS) je treba okrepiti. Ključni element za podporo temu cilju je razvoj skupne, po vsej EU, standardizirane in interoperabilne digitalne platforme za skupno izmenjavo v prakso usmerjenih materialov in drugega ustreznega znanja za trajnostne inovacije v kmetijstvu in gozdarstvu. To bo okrepilo integracijo tematskih mrež z operativnimi skupinami znotraj AKIS-a in s tem okrepilo AKIS na vseh ravneh (evropski, nacionalni, regionalni in lokalni).</p> <p>Ta platforma bi služila povezovanju vseh akterjev, pobud in mrež na lokalni, nacionalni ali evropski ravni ter združevanje rezultatov različnih projektov ter tako premoščanje vrzeli med raziskavami in prakso. Ciljni uporabniki bi tako zlahka našli informacije na enem mestu, kar bi povzročilo več interakcij v primerjavi s spletnimi stranmi posameznih projektov.</p> <p>Bistveno je, da je taka platforma dobro vzdrževana in prilagojena potrebam in pričakovanjem uporabnikov, vključno z uporabo lokalnih jezikov. Regionalne in nacionalne strategije AKIS je treba še naprej spodbujati k razvoju in podpori digitalnih rezervoarjev znanja, ki temeljijo na rezultatih projektov, financiranih na regionalni/nacionalni ravni, da se izboljša izmenjava znanja in povezava s platformo po vsej EU. Digitalno platformo bi bilo treba kombinirati z dejavnostmi v resničnem življenju, kot so demonstracije in osebna srečanja, ter povezati z zaupanja vrednimi tradicionalnimi kanali, kot so kmetijske revije in lokalna omrežja uporabnikov.</p> <p>EURAKNOS (in njegov sestrski projekt EUREKA, www.h2020eureka.eu) si prizadevata za razvoj te osrednje baze podatkov, imenovane EU FarmBook, s ciljem zagotoviti trajnost rezultatov tematskih mrež po zaključenem financiranju projekta. Model baze podatkov EURAKNOS/EUREKA je pomemben korak k cilju dolgoročnega shranjevanja in uporabe produktov in rezultatov vašega projekta. Konec koncev je namen zbirke znanja EU FarmBook zagotoviti digitalno platformo za povezovanje EU AKIS skupnosti in spodbujanje izmenjave o sektorskih temah v kmetijstvu in gozdarstvu ter horizontalnih temah, kot so podjetništvo, podnebne spremembe in generacijska obnova.</p> <p>EU FarmBook še ni v celoti razvit. EURAKNOS je postavil temelje in preizkusil koncept dobro razvitega, a ne popolnoma funkcionalnega prototipa platforme. EUREKA bo poslala delujočo pilotno različico EU FarmBook za obsežno testiranje z uporabniki, preden se projekt zaključi marca 2022. Nadaljnji razvoj platforme se bo nadaljeval v novem programu Horizon Europe.</p>

Stran, mesto	Vrstica	Napaka	Popravek
31, levo		prvi odstavek je bil zamenjan z:	<p>Pomembno je poudariti, da morajo vsi rezultati, ki se shranjujejo na osrednji platformi, kot je EU FarmBook, spoštovati principe FAIR: najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovno uporabnost. To je odvisno od ustreznega upravljanja s podatki v celotnem projektu, zlasti glede označevanja podatkov z ustreznimi metapodatki (opisi vsebine podatkov). Ključna področja, na katera se je treba osredotočiti, so:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robusten zapis objektov znanja (digitalni projektni rezultati) s potrebnimi metapodatki • Prednostni formati datotek predmetov znanja • Uporaba "strukturiranih podatkov" na projektnih spletnih mestih/bazah, ki temeljijo na standardih
31, desno	spodaj	Dodan nov tekst	<p>Če želite spremljati razvoj platforme FarmBook, se naročite na novice EUREKA na povezavi https://h2020eureka.eu/news</p>